

BACHELOR-THESE

Die Abklärung des Therapiebedarfes von sukzessiv mehrsprachigen Kindern mit Fokus auf die Zweitsprache

Eine Erhebung der Praxis von Logopädinnen
im Kanton Zürich

RUGGIA ALESSANDRA
TRABER VANESSA

BEGLEITUNG: DR. PHIL. ANDREA GEIGENBERGER

25.05.2018

Abstract

Die Abklärung von sukzessiv mehrsprachigen Kindern stellt Logopädinnen vor besondere Herausforderungen. Mithilfe eines Fragebogens wurde das Vorgehen in der Praxis von 37 Logopädinnen aus dem Kanton Zürich, die im Regelschulbereich arbeiten, bei der Abklärung von sukzessiv-mehrsprachigen Kindern erhoben. Das Ziel der Arbeit war es, herauszufinden, welche diagnostischen Bausteine und Testverfahren die Logopädinnen bei der Abklärung anwenden und wie sie die Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder bewerten. Der Fokus der Arbeit lag dabei auf der Abklärung der Zweitsprache Deutsch. Die Resultate werden mittels deskriptiver Statistik dargestellt. Die Resultate zeigen, dass die Erhebung des Entwicklungsverlaufs in der Zweitsprache der wichtigste Baustein im diagnostischen Prozess darstellt. Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder werden weniger häufig angewendet als Verfahren für monolinguale Kinder. Neben den Verfahren für monolinguale Kinder, nimmt das Anamnesegespräch sowie die Spontansprachanalyse eine wichtige Rolle bei der Abklärung der Zweitsprache ein. Das Anamnesegespräch nimmt auch bei der Abklärung der Erstsprache eine wichtige Stellung bei der Gewinnung von Informationen ein. Es fällt auf, dass die Erstsprache nicht durch Testverfahren und selten mit Hilfe von Dolmetschern erhoben wird. Am ehesten werden Bezugspersonen, die die Erstsprache sprechen als Unterstützung hinzugezogen. Betrachtet man die Verfahren, welche bei der Anamnese verwendet werden, fällt auf, dass mehrheitlich eigene Verfahren zur Anwendung kommen. Zukünftig sollte erforscht werden, wie Verfahren für mehrsprachige Kinder verbessert werden könnten, damit sie mehr Verwendung in der Praxis finden. Um den Prozess der Abklärung zu erleichtern ist ausserdem weitere Forschung nötig zur Entwicklung von Leitfäden. Diese sollten klinische Marker und kritische Zeiträume für die Erreichung dieser Marker aufzeigen, unter Berücksichtigung der Kontaktmonate mit dem Deutschen und des Alters bei Erwerbsbeginn.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
Alessandra Ruggia:1.1, Vanessa Traber:1.2-1.3	
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	2
1.2 Praxisrelevanz.....	2
1.3 Begrifflichkeiten	3
2. Theorieteil.....	4
Vanessa Traber	
2.1 Formen der Mehrsprachigkeit.....	4
2.2 Zweitsprache Schweizerdeutsch und Hochdeutsch	7
2.3 Diagnostik im Bereich der Mehrsprachigkeit	8
2.4 Testverfahren im Bereich der Mehrsprachigkeit	11
2.5 Forschungsfragen	14
3. Methodik	15
Alessandra Ruggia	
3.1 Forschungsdesign	15
3.2 Erhebungsmethode	15
3.3 Umsetzung der Forschungsfragen und Generierung der Variablen	15
3.4 Fragebogenkonstruktion	17
3.5 Auswertungsmethode	19
4. Resultate	20
Vanessa Traber: 4.1-4.3, Alessandra Ruggia: 4.4-4.5	
4.1 Beschreibung der Stichprobe	20
4.2 Resultate Allgemein.....	21
4.3 Resultate Zweitsprache	22
4.4 Resultate Erstsprache	30
4.5 Resultate Anamnese.....	31
5. Diskussion	34
Alessandra Ruggia: Allgemein, Erstsprache, Anamnese	
Vanessa Traber: Beschreibung der Stichprobe, Zweitsprache, Methodenkritik, Zusammenfassung und Ausblick	
5.1 Diskussion der Forschungsfragen	34
5.2 Zusammenfassung und Ausblick	39
6. Literaturverzeichnis.....	42
7. Anhang.....	45

1. Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Zu Beginn des Logopädiestudiums hat Vanessa Traber ihr erstes Praktikum an einer Quims-Schule absolviert und wurde so für die Anforderungen bei mehrsprachigen Kindern sensibilisiert. Alessandra Ruggia ist selbst mit drei Sprachen aufgewachsen und hat so einen nahen Bezug zum Thema.

Die Vorlesungen über Mehrsprachigkeit an der HfH waren für uns der Anlass eine Bachelorarbeit in diesem Bereich zu schreiben. Spätestens im Abschlusspraktikum haben wir uns dann persönlich mit der Diagnostik mehrsprachiger Kinder auseinandergesetzt. Danach stand die erste Eingrenzung des Themas fest. Wir wollten uns im speziellen mit dem diagnostischen Prozess beschäftigen. Es ist uns ein Anliegen, dass mehrsprachige Kinder richtig eingeschätzt werden und logopädische Therapie erhalten, sollten sie diese benötigen. Da die Meinungen der Autoren, die sich mit diesem Thema befassen teilweise auseinandergehen und zum Teil Dinge vorgeschlagen werden, die in der Praxis nur schwer umsetzbar sind, interessierte uns wie Logopädinnen bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes in der Praxis tatsächlich vorgehen.

1.2 Praxisrelevanz

Mehrsprachigkeit gehört in der Schweiz zum logopädischen Alltag. Eine Erhebung der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (2017) zeigt, dass 43% aller Lernenden in der öffentlichen Volksschule eine andere Erstsprache als Deutsch haben. Dies sagt jedoch noch nichts über die Deutschkompetenz bei Schuleintritt aus. In einer Untersuchung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wurden Schulleitungen und die Schulpflege des Kantons Zürich nach der DaZ-Quote ihrer Schüler befragt (Liesen, Hätich, Wyder & Sodogé, 2013). Die Untersuchung ergab, dass auf Kindergartenstufe 35% der Kinder DaZ-Unterricht erhalten. Auf Primarstufe sind dies 21% und auf Sekundarstufe 4% (Liesen et al., 2013).

Rund 3-10% aller Kinder sind von einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (im weiteren Verlauf als SSES bezeichnet) betroffen und dabei macht es keinen Unterschied, ob diese monolingual oder bilingual aufwachsen (Chilla, Rothweiler & Babur, 2013). Um festzustellen, ob bei einem Kind eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt, kann bei monolingual aufwachsenden Kindern auf standardisierte und normierte Testverfahren zurückgegriffen werden (Schulz, 2013). Für mehrsprachige Kinder fehlen solche Verfahren weitgehend (ebd.). Bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern ist die Anwendung von monolingualen Normwerten nicht zulässig (Chilla et al., 2013; Scharff Rethfeldt, 2013a). Die unterschiedlichen Spracherwerbsbiographien von mehrsprachigen Kindern führen zu einer grossen Heterogenität in dieser Gruppe (Schulz, 2013). Kommt ein fremdsprachiges Kind erst ab dem Alter von drei Jahren oder später mit dem Schweizerdeutschen oder dem Hochdeutschen in Kontakt, wird es für die Logopädin umso schwieriger zu beurteilen, ob ein Kind eine SSES hat oder nicht. Die Kinder brauchen Zeit, um die neue Sprache zu erlernen. Die spracherwerbstypischen Fehler von mehrsprachig aufwachsenden Kindern unterscheiden sich teilweise von monolingual aufwachsenden Kindern (Chilla et al., 2013). Mehrsprachige Kinder können im Spracherwerbsprozess ähnliche Fehler machen wie monolinguale Kinder, die eine SSES haben (Gagarina, 2013). In der Praxis besteht deshalb die Gefahr von Fehldiagnosen und dies in beide Richtungen. Mehrsprachige Kinder mit einer SSES könnten übersehen werden und umgekehrt besteht die Gefahr von Überdiagnosen (Schulz, Grimm, Schwarze & Wojtecka, 2017). Um zu entscheiden, ob ein Kind eine SSES hat oder nicht, muss neben dem Sprachstand in der Zweitsprache - bei uns Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch - die Sprachentwicklung in der Erstsprache betrachtet werden. Denn eine SSES zeigt sich stets in beiden Sprachen (Chilla et al., 2013; Scharff Rethfeldt, 2013a). Da Logopädinnen oft nicht über genügend Kenntnisse in der Erstsprache des Kindes verfügen, um diese beurteilen zu können, nimmt die sorgfältige Beurteilung des Sprachstandes und der

Sprachentwicklung im Deutschen eine besonders wichtige Rolle ein. Wir möchten in unserer Bachelorarbeit herausfinden, wie Logopädinnen mit diesen Anforderungen umgehen. Dabei möchten wir den Fokus auf die Beurteilung der Zweitsprache legen. Unsere zentrale Forschungsfrage lautet: Wie untersuchen Logopädinnen im Kanton Zürich bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern die Zweitsprache, um zu entscheiden, ob diese einen Therapiebedarf haben?

Um die Frage zu beantworten, haben wir einen Fragebogen entwickelt, den wir an Logopädinnen aus dem Kanton Zürich aus dem Regelschulbereich verschickt haben. Die so erhobenen Daten wurden einer quantitativen Analyse unterzogen.

Im Theorieteil unserer Arbeit möchten wir zunächst wichtige Begriffe klären und den Forschungsstand zum Thema Diagnostik bei Mehrsprachigkeit aufzeigen. Im Teil *Design und Methodik* erläutern wir das Vorgehen bei der Entwicklung unseres Fragebogens. Es folgt die Präsentation der Resultate sowie eine abschliessende Diskussion.

1.3 Begrifflichkeiten

Damit die Lesefreundlichkeit des Textes erhöht werden kann, wird bei der Bezeichnung von Berufsgruppen auf die Nennung beider Geschlechtsformen verzichtet. Es sind jedoch stets beide Geschlechter gemeint.

2. Theorieteil

2.1 Formen der Mehrsprachigkeit

In der Schweiz werden neben den vier Landessprachen: Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätomanisch viele weitere Sprachen gesprochen. Eine Tabelle der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (2017) gibt eine Übersicht über die Erstsprachen der Schüler im Kanton. Es werden hier die Schulstufen Kindergarten sowie Primarstufe dargestellt.

Erstsprache	KG	PS	PS Sonder
Deutsch	17'837	47'707	62
Albanisch	2'721	6'949	56
Italienisch	1'147	3'362	35
Portugiesisch	946	2'755	36
Serbisch	764	2'270	19
Türkisch	853	2'071	27
Spanische Sprachen	633	1'958	39
Englisch	760	2'114	28
Übrige Erstsprachen	4'247	11'672	238
Total Lernende	29'908	80'858	540

KG: Kindergartenstufe, **PS:** Regelklassen Primarstufe, **PS Sonder:** Besondere Klassen Primarstufe

Tabelle 1: Erstsprachen nach Schulstufe je Schulgemeinde im Jahr 2016: Kanton Zürich alle Schulgemeinden.

Quelle: Bildungsstatistik Kanton Zürich (2017)

Scharff Rethfeldt hält fest: „Wer mehr als eine Sprache spricht, ist mehrsprachig“ (2013a, S.20). Eine Erhebung des Bundesamts für Statistik (2016) ergab, dass in der Schweiz fast zwei Drittel der Bevölkerung (64%) regelmässig mehr als eine Sprache verwenden. Bei jüngeren Personen ist diese Zahl sogar noch höher (ebd.). Bei den Befragten der Altersstufe der 15- bis 24-Jährigen gaben 71% an regelmässig mehr als eine Sprache zu sprechen (ebd.).

Was den Erwerb dieser Sprachen betrifft, so sind die unterschiedlichsten und vielfältigsten Erwerbsbiographien denkbar. Häufig kommt ein Kind zu Hause mit einer anderen Sprache als mit der Umgebungssprache in Kontakt und wächst mehrsprachig auf. Um die verschiedenen Formen der Mehrsprachigkeit genauer zu beschreiben sind in der Sprachforschung unterschiedliche Kriterien umschrieben worden. Scharff Rethfeldt nennt folgende vier Hauptkriterien: „Grad der Sprachbeherrschung, Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs, Anwendung: Funktion und Gebrauch sowie soziokulturelle Aspekte“ (2013a, S.23). Das Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs ist für uns Logopädinnen besonders wichtig. Denn die Spracherwerbsfähigkeit ändert sich im Verlaufe der Kindheit und Kinder erwerben eine neue Sprache anders als Erwachsene (Chilla et al., 2013). Diese Unterschiede im Erwerb entstehen aufgrund des sprachlichen Vorwissens, aufgrund der Unterschiede in der kognitiven Entwicklung und aufgrund der Nutzung unterschiedlicher Erwerbsmechanismen (Chilla et al., 2013). Es wird angenommen, dass es kritische Perioden gibt, innerhalb derer der Erwerb einer Sprache vollständig möglich ist (Chilla et al., 2013; Ruberg, 2013). Anhand des Alters bei Erwerbsbeginn der Zweitsprache werden vier Formen des mehrsprachigen Erwerbs unterschieden (Chilla, 2014): Die Altersangaben kennzeichnen die Grenzen für das Alter bei Erwerbsbeginn der Zweitsprache.

1. Der simultan-bilinguale Erwerb zweier Sprachen: ab Geburt bis maximal 3 Jahre
 2. Der frühe sukzessive Erwerb zweier Sprachen: ab ca. 2;9 bis ca. 4;6 Jahre
 3. Der kindliche Zweitspracherwerb: ab ca. 5 Jahre bis zur Pubertät
 4. Der Zweitspracherwerb bei Erwachsenen: ab der Pubertät
- (Chilla, 2014, S.59).

Die genauen Altersgrenzen unterscheiden sich teilweise je nach Autor (Scharff Rethfeldt, 2013a). Wird im weiteren Verlauf von Zweitsprache gesprochen, so ist die Sprache Deutsch als Zweitsprache gemeint. Wird vom sukzessiv bilingualen, sukzessiv mehrsprachigen oder einfach vom sukzessiven Zweitspracherwerb gesprochen, so ist damit der frühe sukzessive Erwerb zweier Sprachen gemeint.

Die Forschung zum mehrsprachigen Erwerb konnte zeigen, dass der simultane Spracherwerb in etwa gleich verläuft wie der monolinguale Erstspracherwerb in der jeweiligen Sprache (Chilla et al., 2013; Ruberg, 2013). Einzig in Bezug auf das Lexikon, kann der Erwerb langsamer verlaufen (Chilla et al., 2013). Die Zusammensetzung des kindlichen Lexikons ist Abhängig vom Input in der jeweiligen Sprache. Es gibt also Wörter, die das Kind nur in der einen oder nur in der anderen Sprache kennt (Chilla et al., 2013).

Kommt das Kind erst nach drei Jahren in Kontakt mit der Zweitsprache, spricht man von einem sukzessiv bilingualen Erwerb (Chilla et al., 2013; Scharff Rethfeldt, 2013a). Die Altersgrenze für den Erstkontakt wird hierbei je nach Autor zwischen 2 und 4;6 Jahren gesetzt (Chilla, 2014; Ruberg, 2013). Das heisst das Kind kommt zwischen 2 und 4;6 Jahren mit der Zweitsprache in Kontakt. Wenn der Erwerb der zweiten Sprache nach Ruberg (2013) ab einem Alter von 4 bis 10 Jahren oder nach Chilla (2014) ab ca. 5 Jahren bis zur Pubertät stattfindet, spricht man vom kindlichen Zweitspracherwerb. Beginnt der Zweitspracherwerb noch später, nämlich nach Ruberg (2013) ab 10 Jahre oder nach Chilla (2014) ab der Pubertät, so ist vom Erwachsenen Zweitspracherwerb die Rede.

Der simultane Erwerb zweier Sprachen bei Kindern ist vergleichbar mit dem monolingualen Spracherwerb (Chilla et al., 2013; Ruberg, 2013). Je älter das Kind beim Kontakt mit der Zweitsprache ist, desto grösser werden die Abweichungen im Erwerbsverlauf im Vergleich zum monolingualen Erstspracherwerb (Chilla et al., 2013).

Im Erwachsenen Zweitspracherwerb treten Fehler auf, welche im kindlichen Erstspracherwerb nicht oder nur selten vorkommen (Ruberg, 2013). Bereits Kinder mit einem sukzessiv bilingualen Spracherwerb zeigen erste Abweichungen von den typischen Erwerbsmustern bzw. in der Erwerbsdauer von bestimmten Strukturen, verglichen mit dem monolingualen Erstspracherwerb (ebd.).

In unserer Arbeit interessieren wir uns speziell für Kinder mit einem sukzessiven Erwerb zweier Sprachen. Denn genau bei diesen Kindern gibt es bei der Diagnostik einiges zu beachten. In unserem Fragebogen haben wir deshalb gezielt nach Kindern gefragt mit einem Zweitspracherwerb, der erst im Alter von 3 bis 4 Jahren begonnen hat. Im Kanton Zürich kommen Kinder zwischen 4;1 und 5;1 Jahren in den Kindergarten (Volksschulamt Kanton Zürich, 2018). Das heisst ein Kind, welches vor der Einschulung nur mit seiner Erstsprache Kontakt hatte, kommt spätestens dann in den Kontakt mit dem Deutschen. Diese Kinder befinden sich an der Grenze zwischen dem sukzessiv bilingualen Spracherwerb und dem kindlichen Zweitspracherwerb. Es gibt natürlich noch Kinder, welche in einem höheren Alter in die Schweiz migrieren. Diese befinden sich im kindlichen Zweitspracherwerb oder sogar schon im Erwachsenen Zweitspracherwerb. In unserer Arbeit mussten wir, aufgrund des beschränkten zeitlichen Rahmens, diese Gruppen jedoch ausschliessen und uns auf das Vorgehen bei Kindern mit einem sukzessiven Zweitspracherwerb konzentrieren.

Im Abschnitt oben wurde erwähnt, dass die Erwerbsmuster des sukzessiven Zweitspracherwerbs von den Erwerbsmustern monolingual aufwachsender Kinder abweichen. Im Bereich Morphologie und

Syntax sind diese Abweichungen bereits gut erforscht (Ruberg, 2013). Im folgenden Abschnitt möchte zur Verdeutlichung, näher auf diese Abweichungen eingegangen werden. Es geht dabei um den Erwerb der Verbflexion und Verbstellung im Satz.

Findet der sukzessive Zweitspracherwerb des Deutschen vor dem 4. Lebensjahr statt, so ist der Entwicklungsverlauf beim Erwerb der Verbstellungsregeln und der Verbflexion vergleichbar mit demjenigen eines monolingual aufwachsenden Kindes (Ruberg, 2013). Die Kinder durchlaufen dabei dieselben Meilensteine in derselben Reihenfolge wie monolingual aufwachsende Kinder (ebd.). Der Erwerb der Verbflexion ist ebenso an den Erwerb der Verbstellungsregel gekoppelt (ebd.). Findet der Erwerb des Deutschen jedoch erst nach dem 4. Lebensjahr statt, treten erste Abweichungen im Erwerbsprozess auf (Ruberg, 2013). Der Erwerb zeigt Merkmale des Erwachsenen Zweitspracherwerbs (ebd.). Flektierte Verben können im Satz gehäuft in Endstellung auftreten und nicht korrekt flektierte Verben treten in Verbzweitstellung auf (ebd.). Es können auch Verben in Drittstellung vorkommen (ebd.). Der Erwerb des Genus- und Kasussystems läuft bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern zwar in derselben Art und Weise ab wie bei monolingual aufwachsenden Kindern, dauert jedoch im Vergleich länger und es kann auch zur Fossilierung kommen, was bedeutet, dass die Fehler über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben können (Ruberg, 2013). An dieser Stelle scheint es uns wichtig zu betonen, dass dies alles normale Entwicklungsschritte bei einem sukzessiv mehrsprachigen Kind sind. Sie sind kein Hinweis auf eine Sprachentwicklungsstörung. Besteht bei einem mehrsprachigen Kind der Verdacht auf eine Sprachentwicklungsstörung, muss in Erfahrung gebracht werden, wann der Erwerb der Zweitsprache begonnen hat, um abschätzen zu können welche Fehler ein Hinweis auf eine Sprachentwicklungsstörung sind und welche Fehler zum physiologischen Spracherwerb eines sukzessiv mehrsprachigen Kindes gehören. Nur mit diesen Informationen kann eine Beurteilung der Sprachkenntnisse im Deutschen stattfinden. Ein fiktives Beispiel zur Illustration: Maria wächst seit ihrer Geburt in der Schweiz auf. Ihre Eltern stammen aus Italien. Zu Hause und im weiteren familiären Umfeld wird italienisch gesprochen und auch auf dem Spielplatz kommt sie nur mit italienischsprachigen Kindern in Kontakt. Mit dem Alter von 4;6 Jahren kommt Maria in den Kindergarten und beginnt mit dem Erwerb der Deutschen Sprache. Bei ihrem Alter zum Erwerbszeitpunkt kann es sein, dass sie Fehler machen wird, welche vom monolingualen Erstspracherwerb abweichen ohne, dass diese Fehler dabei einen Hinweis auf eine SSES darstellen müssten.

Das Alter zu Erwerbsbeginn der Zweitsprache ist jedoch in der Praxis oft nicht so leicht abzuschätzen. Was, wenn Maria seit dem ersten Lebensjahr ein Nachbarskind kennt, welches Deutsch mit ihr spricht? Oder zweimal in der Woche bei einer deutschsprachigen Tagesmutter zu Mittag isst? Wie wirkt sich das auf ihren Deutschspracherwerb aus? In der logopädischen Praxis ist es von grosser Bedeutung die Quantität und Qualität des Inputs in der Erst- und der Zweitsprache in Erfahrung zu bringen (Scharff Rethfeldt, 2013a). Nur so kann abgeschätzt werden, welche Meilensteine von einem Kind zu welchem Zeitpunkt erwartet werden können.

Personen, die mehrerer Sprachen sprechen, trennen diese Sprachen oft nicht absolut voneinander (Scharff Rethfeldt, 2013a). Es kann zu Phänomenen der Sprachmischung kommen (ebd.). Die Mischung der Sprachen kann bewusst oder unbewusst ablaufen (ebd.) Beim *Code-Switching* wechselt der Sprecher zwischen seinen Sprachen hin und her (Kannengieser, 2015). Dieser Wechsel kann innerhalb desselben Satzes geschehen und wird normalerweise im Gespräch mit Personen angewandt, die dieselben Sprachen sprechen (ebd.). Ein weiteres Phänomen wird als *Borrowing* bezeichnet (ebd.). Dabei leiht sich der Sprecher einzelne Wörter aus der anderen Sprache aus (ebd.). Es kann auch zu *Interferenzen* kommen, bei welchen eine Sprachregel aus der Erstsprache in die Zweitsprache übertragen wird. Dabei kann beispielsweise ein Satzbaumuster: „Wenn ich habe kein Geld“ oder eine Genusmarkierung „die Mond“ aus „la luna“ von einer Sprache in die andere übernommen werden (Beispiele aus

Kannengieser, 2015, S. 417). Wichtig ist festzuhalten, dass solche Phänomene nicht ein Defizit im Sprachsystem des Sprechers darstellen, sondern als eine Kompetenz des Sprechers angesehen werden können (Kannengieser, 2015; Scharff Rethfeldt, 2013a).

2.2 Zweitsprache Schweizerdeutsch und Hochdeutsch

Linguisten betrachten das Schweizerdeutsche und das Hochdeutsche als zwei Varietäten derselben Sprache (Suter Tufekovic, 2008). Kinder mit Deutsch als Zweitsprache kommen spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch in Kontakt. Für Kinder, welche vor Eintritt in den Kindergarten nur mit ihrer Erstsprache Kontakt hatten, bedeutet dies, dass sie gleichzeitig mit zwei Varietäten des Deutschen konfrontiert werden. Darüber, wie sich diese Tatsache auf den Erwerb der Zweitsprache auswirkt ist nicht viel bekannt (Suter Tufekovic, 2008). Suter Tufekovic (2008) konnte mit zwei Untersuchungsreihen - unter anderem zur Unterscheidung von schweizerdeutschen und hochdeutschen Wörtern - zeigen, dass Drittklässler, die mit Deutsch als Zweitsprache aufwachsen, tendenziell mehr Mühe hatten, die beiden Varietäten auseinanderzuhalten, als Kinder mit Deutsch als Erstsprache. Diese Unterschiede waren jedoch nicht signifikant (ebd.). Die Unterrichtssprache auf Kindergartenstufe ist im Kanton Zürich seit August 2012 der Schweizerdeutsche Dialekt (Bildungsrat Kanton Zürich, 2011). Einzelne Unterrichtssequenzen in Hochdeutsch sind möglich, sollten jedoch klar abgrenzbar sein (ebd.). In der *Basiskompetenz 12* steht, dass Kinder auf Kindergartenstufe lernen sollen, einfache Sätze auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zu bilden und dass sie lernen sollen, die beiden Varietäten voneinander zu unterscheiden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011). Der Bildungsrat des Kantons Zürich (2011) bestimmt, dass der DaZ-Förderunterricht weiterhin auf Hochdeutsch geführt werden soll. Das erklärte Ziel des DaZ-Unterrichts ist, dass die Kinder auf Kindergartenstufe genügend Deutschkenntnisse erwerben, so dass sie dem Unterricht auf der Primarstufe folgen können (ebd.). Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, sollen ausserdem im Klassenunterricht Lerngelegenheiten in Hochdeutsch erhalten (Volksschulamt Kanton Zürich, 2016).

Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband ist der Meinung, dass „...Hochdeutsch im Kindergarten für alle Kinder, ob deutsch- oder mehrsprachig, förderlich sein kann, wenn die Massnahme professionell umgesetzt wird und sie nicht alleinige Massnahme zur Sprachförderung bleibt“ (2010, S. 3).

Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sollten also frühzeitig mit dem Hochdeutschen vertraut gemacht werden, um sie auf die Schulsprache Hochdeutsch vorzubereiten.

In Bezug auf die logopädische Diagnostik gilt es zu beachten, dass es einige Unterschiede zwischen dem Schweizerdeutschen und dem Hochdeutschen gibt (Burtscher, 2016). So können sich zum Beispiel die Pluralformen in den beiden Varietäten unterscheiden (ebd.). Das Schweizerdeutsche zeichnet sich ausserdem durch ein vereinfachtes Kasussystem aus (ebd.). Nominativ und Akkusativ fallen darin zu einer Form zusammen (ebd.). In Bezug auf das Tempussystem ist zu beachten, dass es im Schweizerdeutschen kein Präteritum gibt (ebd.). Die Vergangenheit wird mit dem Perfekt realisiert (ebd.). Es gibt ein paar wenige Verfahren, welche für die Erfassung des Sprachstandes im Schweizerdeutschen konzipiert oder angepasst worden sind. Beispiele für solche Verfahren sind der ESGRAF-R (Motsch, 2009) oder der Scremos (Haid, 2012). Burtscher (2016) empfiehlt bei der Entscheidung, ob die Diagnostik auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch durchzuführen ist, die Erfahrungen des Kindes mit den beiden Varietäten zu betrachten. Werden Diagnostikverfahren vom Hochdeutschen ins Schweizerdeutsche übersetzt, so ist die Normierung nicht mehr gültig (Burtscher, 2016). Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen die sprachstrukturellen Unterschiede der beiden Varietäten berücksichtigt werden. Es soll überprüft werden, ob eine falsche Antwort in der einen Varietät möglicherweise als eine richtige in der anderen Varietät gewertet werden kann (Burtscher, 2016). Auch bei Kindern mit Deutsch als

Zweitsprache empfehlen wir bei der Diagnostik, die Wahl der Varietät des Deutschen von der individuellen Sprachbiografie des Kindes abhängig zu machen und davon, welche Varietät das Kind von sich aus anwendet. Die Antworten können unter dem Gesichtspunkt wichtiger Marker (Bsp: SVK, V2-Stellung) qualitativ ausgewertet werden, denn Normwerte von Testverfahren für monolinguale Kinder sind bei mehrsprachigen Kindern ohnehin nicht anwendbar.

2.3 Diagnostik im Bereich der Mehrsprachigkeit

In unserer Arbeit interessieren wir uns für den diagnostischen Prozess bei dem entschieden wird, ob ein Kind eine SSES hat oder nicht. Um eine SSES diagnostizieren zu können, ist eine logopädische Diagnostik notwendig (Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V., DBL, 2016). Als eine SSES wird eine Sprachentwicklungsstörung bezeichnet, welche nicht auf eine aussersprachliche Primärstörung wie ein sensorisches, kognitives, emotionales oder soziales Defizit zurückzuführen ist (Rothweiler, 2013). Es geht in unserer Arbeit also nicht darum wie Pädagogen feststellen, ob ein Kind einen Förderbedarf im Deutschspracherwerb hat, sondern darum wie Logopädinnen vorgehen, um herauszufinden, ob ein Bedarf für eine logopädische Therapie besteht. Falls eine SSES ausgeschlossen werden kann, so kann ein Kind trotzdem einen Förderbedarf haben in Hinblick auf seinen späteren Erfolg in der schulischen Laufbahn (DBL, 2016).

Doch wie äussert sich eine SSES in der Zweitsprache Deutsch im Kontext der Mehrsprachigkeit? Einige Autoren geben dazu grobe Richtwerte an. Nach Chilla et al. (2013) sollte das Kind nach 12-28 Monaten Kontaktzeit mit der Zweitsprache wesentliche Merkmale der Satzstruktur und der Verbflexion erworben haben. Ein Verdacht auf eine SSES besteht laut Kannengieser (2015) in folgenden Fällen: Das Kind macht nach einem halben bis einem Jahr Kontaktzeit mit dem Deutschen keine expressiven Äusserungen. Es bleibt auf der Stufe von Einwortäusserungen stehen. Es findet kein Übergang zu Zweiwortäusserungen statt. Es treten konstante, phonologische Prozesse über längere Zeit auf. Das Kind hat nach 24 Monaten Kontaktzeit mit dem Deutschen grosse Schwierigkeiten mit der Verbstellung im Hauptsatz oder setzt die Verben zwar in die richtige Position, flektiert diese jedoch häufig nicht. Als weitere, allgemeinere Indizien nennt die Autorin einen späten Sprechbeginn, schlechte Leistungen im phonologischen Arbeitsgedächtnis oder in der auditiven Merkspanne sowie Auffälligkeiten im Kommunikationsverhalten (Kannengieser, 2015). Nach Scharff Rethfeldt (2013a) ist eine umfassende Sprachdiagnostik dann nötig, wenn ein Kind nach mehr als 18 Monaten mit regelmässigem Deutschkontakt, deutliche Schwierigkeiten im Erwerb der Sprache zeigt.

Im Forschungsprojekt *MILA* wurde der ungestörte und gestörte Zweitspracherwerb von sukzessiv bilingualen Kindern mithilfe einer Längs- und Querschnittsstudie untersucht (Grimm & Schulz, 2012; Schulz et al., 2017). Es wurde bei den mehrsprachigen Kindern nach Indikatoren gesucht, die für das Vorliegen einer SSES sprechen (Schulz et al., 2017). Betrachtet wurde dabei unter anderem die Verbflexion und Verbstellung (ebd.). Die Resultate zeigen, dass sukzessiv bilinguale Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dieselben Erwerbsmuster und Erwerbsreihenfolge durchlaufen wie monolinguale Kinder (ebd.). Sprachunauffällige Kinder mit Deutsch als Zweitsprache lernen die Regeln der Verbflexion jedoch schneller als sprachauffällige Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (ebd.). Die Autorinnen können anhand der Daten folgende Kriterien als Hinweis für das Vorliegen einer SSES entwickeln: Findet innerhalb eines Jahres kein deutlicher Fortschritt beim Erwerb der Verbflexion statt oder macht das sukzessiv bilinguale Kind nach ca. 18 Kontaktmonaten mit dem Deutschen noch Fehler bei der Verbflexion in der Verbzweitstellung und dies vor allem in Form von Verbstämmen, deutet dies auf das Vorliegen einer SSES hin (ebd.).

Um die Diagnose zum Therapiebedarf zu stellen, kann man sich bei monolingualen Kindern an Normdaten standardisierter Tests orientieren. Bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern ist dies nicht möglich.

Anhand welcher Kriterien ist bei einem solchen Kind die Entscheidung zu treffen? Scharff Rethfeldt hält fest: „Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, wann genau ein mehrsprachiges Kind logopädische Therapie braucht und wann nicht“ (2013a, S.164). In der Praxis werden noch immer standardisierte Prüfverfahren eingesetzt, welche für monolinguale Kinder entwickelt worden sind (Scharff Rethfeldt, 2013b). Werden die monolingualen Bezugsnormen zur Beurteilung der Leistung des mehrsprachigen Kindes herangezogen, besteht die Gefahr von Fehlinterpretationen (ebd.). Zur Verringerung von Fehldiagnosen weisen Grimm und Schulz (2017) darauf hin, dass es bei mehrsprachigen Kindern wichtig ist, allgemeine Risikofaktoren wie das verspätete Auftreten der Einwort- und Mehrwortphase sowie das Vorhandensein von Spracherwerbsstörungen und Lese-Rechtschreibschwächen in der Familie des Kindes abzuklären.

Die internationale Vereinigung der Logopäden und Phoniater (International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP, 2006) hat Empfehlungen herausgegeben zum Umgang mit mehrsprachigen Kindern in der logopädischen Praxis. In Bezug auf die Diagnostik sind dies zusammengefasst die folgenden Empfehlungen:

Der Sprachstand sollte idealerweise in beiden Sprachen des Kindes erhoben werden. Es wird dabei angemerkt, dass standardisiertes Testmaterial nicht in jeder Sprache verfügbar ist. Falls versucht werden sollte Testmaterial zu übersetzen, sollte die Sprachstrukturen der Sprachen des Kindes und die Kultur des Kindes berücksichtigt werden. Die Resultate sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Normdaten von Tests, welche an einer monolingualen Stichprobe normiert worden sind, dürfen bei bilingual aufwachsenden Kindern nicht angewendet werden. Die Autoren merken an, dass im Moment nur wenige standardisierte Tests für bilinguale Kinder existieren. Ergebnisse aus selbst entwickelten Tests können einer qualitativen Analyse dienen und als Vergleichswert für die Verlaufsdagnostik verwendet werden. Falls ein Kind während der Testung in der Zweitsprache in der Erstsprache antwortet, sollte die Antwort auch berücksichtigt werden. Falls möglich sollte die Leistung des Kindes mit einem gleichaltrigen und normal entwickelten Kind verglichen werden, welches einen ähnlichen Hintergrund hat, dieselbe Sprachkombinationen spricht und einen ähnlichen Input in den beiden Sprachen erfahren hat. Die Empfehlungen der IALP (2006) zeigen also Einschränkungen und Fallstricke im diagnostischen Prozess bei mehrsprachigen Kindern auf. Sie empfehlen eine Erhebung des Sprachstandes in beiden Sprachen des Kindes. Dies ist jedoch in der Praxis, mangels Kenntnissen in der Erstsprache des Kindes, oft schwer umsetzbar. Auch Gagarina (2013) betont, dass die Diagnose einer SSES nur dann gestellt werden darf, wenn der Sprachstand in der Erstsprache erhoben worden ist und dieser auffällig ist. Denn eine SSES äussert sich stets in beiden Sprachen (Chilla et al., 2013; Gagarina, 2013; Scharff Rethfeldt, 2013a). Falls die Auffälligkeiten in nur einer Sprache vorhanden sind, könnte dies ein Hinweis auf einen mangelnden quantitativen oder qualitativen Input in der jeweiligen Sprache sein (Gagarina, 2013).

Wir wissen jetzt, dass nicht nur der Sprachstand in der Zweitsprache, sondern auch der Sprachstand in der Erstsprache wichtig ist für die diagnostische Entscheidung zum Therapiebedarf eines Kindes. Um wiederum die Zweitsprache adäquat beurteilen zu können, müssen wir ausserdem das Alter bei Erwerbsbeginn und die Input Quantität sowie Qualität in Erfahrung bringen (Scharff Rethfeldt, 2013a). Chilla et al. (2013) gehen noch weiter. Sie fordern eine umfassende Erhebung aller am Spracherwerbsprozess beteiligter Faktoren. Die Erfassung einzelner sprachlicher Teilbereiche im Sinne einer Momentaufnahme reicht nicht aus (ebd.). Ein besonderes Augenmerk ist auf die individuellen Entwicklungsbedingungen zu legen (ebd.). Diese müssen bei der Interpretation von den Testergebnissen miteinbezogen werden (ebd.). Die Autorinnen empfehlen sowohl ein Gespräch mit den Eltern des Kindes sowie mit der Bezugserzieherin. In diesen Gesprächen soll der alltägliche Sprachgebrauch in der Lebenswelt des Kindes erfasst werden (ebd.). Die Autorinnen empfehlen weiter die Rekonstruktion einer

individuellen Sprachbiographie und die Erhebung der Sprachentwicklung vor dem Kontakt mit der Zweitsprache. Eine Beurteilung der Erstsprache kann nach Chilla et al. (2013) nur eine Expertin leisten, die sowohl über Kenntnisse in der jeweiligen Sprache verfügt, als auch Bescheid weiss über die Merkmale der kindlichen Sprachentwicklung. Für die genaue Beurteilung der Erstsprache durch eine Expertin, fehlen in der Praxis jedoch oft die personellen Ressourcen. Scharff Rethfeldt (2014) entwickelte zur Lösung der Probleme, die in der Praxis bei der Diagnostik von mehrsprachigen Kindern auftreten, den *induktiven Ansatz*. Dieser Ansatz kann über den monolingualen Modus in der Sprache der Therapeutin geschehen. Der Ansatz möchte jedoch auch die gesamtsprachlichen Fähigkeiten des Kindes bestmöglich erfassen. Dies geschieht durch die drei Bausteine:

1. Die Erhebung eines bilingualen Patientenprofils mithilfe einer multilingual und interkulturell orientierten Anamnese.
2. Die Erhebung der Spontansprache in allen Sprachen des Kindes.
3. Die dynamisch-prozessorientierte Befunderhebung.
(Scharff Rethfeldt, 2014).

Die Anamnese nimmt in diesem Prozess eine wichtige Stellung ein (Scharff Rethfeldt, 2014). Durch sie möchten Erwerbsbedingungen, Sprachkompetenz, Sprachgebrauch und die individuelle Spracherwerbsbiographie erfasst werden (Scharff Rethfeldt, 2013a). Zum bilingualen Patientenprofil gehören ebenso die Erfassung der kulturellen Welt in der das Kind aufwächst, die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit und allfällig auftretende Konflikte und Motivationen sowie die vorhandenen Ressourcen zur Unterstützung der Mehrsprachigkeit des Kindes (ebd.).

Die Analyse der Spontansprache sollte in allen Sprachen erfolgen (ebd.). Die Beobachtung einer Interaktionssituation (auch Videoaufnahmen sind möglich) mit einer Bezugsperson des Kindes in der Erstsprache des Kindes kann auch dann, wenn eine Logopädin die Erstsprache nicht beherrscht, Aufschluss geben über die Äusserungslänge, das Auftreten von Code-Switching und die Nutzung von kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten wie z.B. der Einsatz von Gestik, Mimik und Blickkontakt (ebd.). Allenfalls können Dolmetscher zur Bestimmung der mittleren Äusserungslänge hinzugezogen werden (ebd.). Zur Befunderhebung hält Scharff Rethfeldt (2013a) fest, dass Tests und Normen für monolinguale Kinder höchstens orientierend hinzugezogen werden dürfen. Vorsicht ist auch geboten bei der Interpretation von morpho-syntaktischen Auffälligkeiten (ebd.). Klinische Marker wie Verbflexionsfehler stellen, laut der Autorin, keine zuverlässigen Marker für die Differentialdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern dar (Scharff Rethfeldt, 2014). Als Lösung für die auftauchenden Probleme bei der Interpretation von Beobachtungen und Testergebnissen schlägt Scharff Rethfeldt (2014) ein dynamisch-prozessorientiertes Vorgehen vor, bei welchem auch sprachstrukturell unspezifische Fähigkeiten berücksichtigt werden. Zu diesen Fähigkeiten gehören das auditive Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitsspanne (Scharff Rethfeldt, 2013a). Diese können mit Nachsprechaufgaben und Aufgaben zur Phonemdiskrimination näher betrachtet werden (ebd.). Auch dabei ist Vorsicht geboten, denn die phonotaktischen Regeln des Deutschen entsprechen nicht unbedingt denen der Erstsprache des Kindes (ebd.). Scharff Rethfeldt (2013a) schlägt im Sinne des dynamisch-prozessorientierten Vorgehens weiter eine Planung nach dem Schema: Prätest-Intervention-Posttest vor. Dieses soll zeigen, ob ein Kind neue sprachstrukturelle Möglichkeiten aus der Interventionsphase übernehmen kann und in welchem Zeitrahmen dies möglich ist. Die Therapeutin stellt dabei aus den, in der Anamnese und der Analyse der Spontansprache gewonnenen Erkenntnissen, eine kurzzeitige Intervention zusammen, welche auf eine bestimmte sprachliche Struktur aus der Zone der proximalen Entwicklung fokussiert (Bsp: SV-Kongruenz der 1. und 3. Person Singular) (ebd.). Nach der Intervention wird überprüft, ob das Kind die neue Struktur erfolgreich übernommen hat (ebd.). Die Interpretation des Lernfortschritts erfolgt stets qualitativ und

theoriegeleitet (ebd.). Es interessiert dabei, wie das Kind mit neuen Informationen umgeht (ebd.). So kann eine Einschätzung des vorhandenen Lernpotentials vorgenommen werden (ebd.). Scharff Rethfeldt (2013a) macht darauf aufmerksam, dass eine valide Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern oft mehr Aufwand bedeutet als bei monolingualen Kindern.

Auch Lücke (2011) empfiehlt ein dynamisch-prozessorientiertes Vorgehen. Dieses beinhaltet: eine ausführliche Anamnese mit der Erhebung von Sprachkontaktzeiten und der genauen Erwerbsbiographie, die Erhebung des Sprachstandes in den verschiedenen Sprachen durch *Native Speaker* oder durch geeignete Screeningverfahren sowie die Möglichkeit einer Intervention bei Verdacht auf eine Sprachentwicklungsstörung mit darauffolgender Verlaufsdiagnostik zur Überprüfung des Fortschritts in den verschiedenen Sprachen (ebd.). Ritterfeld und Lücke (2011) entwickelten zur Unterstützung der Anamnese einen Erhebungsbogen, der den Sozialisationskontext des Kindes erfasst.

Für unsere Arbeit interessiert uns, ob Logopädinnen im Kanton Zürich ein solches dynamisch-prozessorientiertes Vorgehen anwenden. Findet dazwischen eine Intervention statt oder wird nach einer Wartezeit ohne Intervention die Diagnostik wiederholt, um den Verlauf zu analysieren? Welche anderen diagnostischen Mittel werden für die Einschätzung der Zweitsprache angewendet?

Neben der Erfassung des Sprachstandes nimmt die ausführliche Anamnese eine wichtige Stellung bei der Diagnostik von mehrsprachigen Kindern ein. Wie wird dies in der Praxis realisiert? Welche Verfahren werden verwendet und was zeichnet diese Verfahren aus? Und allgemein interessiert uns, welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine bei der Entscheidungsfindung von den Logopädinnen als besonders wichtig empfunden werden.

2.4 Testverfahren im Bereich der Mehrsprachigkeit

Bei den meisten, etablierten sprachdiagnostischen Testverfahren gibt es keine getrennten Normwerte für monolinguale und mehrsprachige Kinder (Schulz, 2013). Eine Ausnahme stellt die Neunormierung des Mottier-Tests dar (Wild & Fleck, 2013). Auch das Screening der kindlichen Sprachentwicklung (SCREENIKS) (Wagner, 2015) hat getrennte Normwerte. Die Normierungsstichproben des SET 5-10 und des Potsdam-Illinois-Test für Psycholinguistische Fähigkeiten P-ITPA enthalten in der Normierungsstichprobe einen gewissen Prozentsatz mehrsprachiger Kinder (Lücke, 2011). Es bleibt jedoch offen, wie mit der Interpretation der Ergebnisse von mehrsprachigen Kindern genau umgegangen werden soll (Lücke, 2011). Die Autorennamen und Referenzen der Testverfahren sind im Anhang unter „Testverfahren für monolinguale Kinder“ aufgeführt.

Mit dem Test LiSe-DaZ wurde erstmals ein Verfahren mit getrennten Normwerten für monolinguale und mehrsprachige Kinder entwickelt, das darüber hinaus berücksichtigt, wie viele Monate das Kind mit dem Deutschen in Kontakt ist und wie alt das Kind zum Erwerbszeitpunkt war (Schulz, 2013). Laut Schulz (2013) kann das Testverfahren LiSe-DaZ bei der Entscheidung helfen, ob ein mehrsprachiges Kind eine SSES hat oder nicht. Weitere wichtige Indikatoren bei der Diagnosestellung sind die Familienanamnese, die Sprachbiographie des Kindes und die Sprachentwicklung des Kindes in der Erstsprache (Schulz, 2013). Das Verfahren LiSe-DaZ erfasst den Sprachstand des Kindes in der Zweitsprache Deutsch.

Es gibt ausserdem Verfahren, welche einzig den Sprachstand in der Erstsprache erfassen oder solche, die den Sprachstand in der Erstsprache erfassen und zusätzlich noch den Sprachstand in der Zweitsprache Deutsch. Gagarina (2014) gibt einen Überblick an Testverfahren, die mehrheitlich auch ohne Kenntnisse der jeweiligen Erstsprache anwendbar sind. Dies sind unter anderem Verfahren, die am Computer gelöst werden können. Lengyel (2012) bewertet einige Verfahren unter anderem in Bezug auf ihre Handhabbarkeit. In nachfolgender Tabelle werden die unterschiedlichen Verfahren nach Sprachen, die sie abklären aufgelistet. Erstsprache wird dabei mit L1 abgekürzt. Unter *Testleiter* ist

vermerkt, ob die Testleiter über Kenntnisse in der jeweiligen Erstsprache verfügen müssen. Die Sprachbereiche, die vom Test geprüft werden, wurden auch aufgelistet. Der Altersbereich, für den der Test konstruiert worden ist, ist unter dem Testnamen vermerkt. Die Autorennamen und Referenzen der Testverfahren sind im Anhang unter „Testverfahren für mehrsprachige Kinder“ aufgeführt.

Der CITO, ESGRAF-MK, SCREEMIK 2 und SCREENIKS sind computergestützte Verfahren (Lengyel, 2012; Wagner, 2015). Der SFD, der TAT und der WIELAU-T nutzen CD's zum Abspielen der Anweisungen (Gagarina, 2013; 2014).

Verfahren und Alter	Sprachen	Testleiter	Sprachbereiche
LiSe-DaZ 3;0-7;11	Deutsch	ohne L1 Kenntnisse	Syntax-Morphologie, Sprachverständnis von Sätzen
SCREENIKS 4-7;11	Deutsch	ohne L1 Kenntnisse	Syntax-Morphologie, Phonetik-Phonologie, Wortschatz rezeptiv.
Mottier-Test 5-17	Kunstwörter deutsche Phonotaktik	ohne L1 Kenntnisse	Phonologische Verarbeitungsspanne und Wahrnehmung
HAVAS 5 5-7	Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch Türkisch	Mit L1 Kenntnissen	Analyse evozierter Sprache: Phonetik-Phonologie, Semantik-Lexikon, Syntax-Morphologie, Pragmatik
CITO 4-7	Deutsch, Türkisch	ohne L1 Kenntnisse	Phonologische Bewusstheit, rezeptiver Wortschatz (abstrakt und konkret), Textverständnis
SFD 6-10	Deutsch, Albanisch, Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Kurdisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Türkisch	ohne L1 Kenntnisse	Syntax-Morphologie, Wortschatz rezeptiv, Sprachverständnis von Sätzen
SISMIK 3;5-6	Deutsch, L1	ohne L1 Kenntnisse; mithilfe der Eltern	Keine Sprachdiagnostik sondern Beobachtungsinstrument für sprachliche Aktivitäten
ESGRAF-MK 4-10	Griechisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Türkisch.	ohne L1 Kenntnisse	Syntax-Morphologie
TAT 3;0-14;3	Türkisch	ohne L1 Kenntnisse	Phonetik-Phonologie
SCREEMIK 2 4;0-5;11	Russisch, Türkisch	ohne L1 Kenntnisse	Phonetik-Phonologie, Syntax-Morphologie, rezeptiver Wortschatz

WIELAU-T 4-9	Türkisch	geringe L1 Kenntnisse nötig	Wortschatz, Wortfindung Phonetik
-----------------	----------	--------------------------------	----------------------------------

Tabelle 2: Verfahren für mehrsprachige Kinder, Übersicht

Tabelle: Eigene Darstellung

Quellen: Informationen über TAT, WIELAU-T, SFD siehe Gagarina (2013; 2014).

Informationen über CITO, SCREEMIK 2, ESGRAF-MK, SISMIK, LiSe-DaZ, HAVAS 5 siehe Lengyel (2012).

Informationen über SCREENIKS siehe Wagner (2015).

Informationen über Mottier-Test siehe Wild und Fleck (2013).

Die vollständigen Namen sowie die Autorennamen und Quellenangaben zu den einzelnen Verfahren sind im Anhang unter „Testverfahren für mehrsprachige Kinder“ zu finden.

Chilla et al. (2013) geben an, dass es mit keinem der bisher entwickelten Verfahren möglich ist eindeutig zu entscheiden, ob eine SSES in der Erstsprache vorliegt oder nicht. Regionale Unterschiede im Sprachgebrauch, welche die Autorinnen in verschiedenen Regionen in Deutschland beobachtet haben, würden zu wenig beachtet. Die Autorinnen schlagen vor, dass die Beurteilung der Erstsprache durch eine Expertin geschehen soll, die erstens die Erstsprache des Kindes beherrscht und zweitens über Kenntnisse der kindlichen Sprachentwicklung verfügt. Auch Lengyel (2007) schlägt die Ausbildung von mehrsprachigen Fachkräften vor, welche die Logopädin im diagnostischen Prozess unterstützen. Diese könnten den Logopädinnen bei der Erfassung des Sprachstands der Erstsprache helfen.

Chilla et al. (2013) kritisieren weiter, dass sich Verfahren, welche die Erstsprache testen, meist am Spracherwerb von monolingual erwerbenden Kindern orientieren. Die Autorinnen nennen als Beispiel das *Immigrant Turkish*, das entsteht, wenn die Türkische Sprache mit dem Deutschen in Kontakt kommt. Dieses kann sich vom Türkischen, monolingual aufwachsender Kinder unterscheiden (Chilla et al., 2013). Da unser Hauptfokus auf der Erhebung der Zweitsprache liegt, haben wir nur zwei Fragen unseres Fragebogens der Erstsprache gewidmet. Wir möchten von den Logopädinnen wissen, wie sie Informationen zum Erwerb der Erstsprache gewinnen und welche Testverfahren sie dabei anwenden. Wir möchten so herausfinden, wie verbreitet Testverfahren für die Erstsprache sind.

Im Zuge unserer Recherchen sind wir auf eine Arbeit von Schütte und Lüdtke (2013) gestossen. Diese befragten 508 Logopädinnen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zum Thema Mehrsprachigkeit. In Bezug auf die Diagnostik gaben rund zwei Drittel der Befragten an, keine evaluierten bilingualen Diagnostikverfahren zu kennen (ebd.). Betrachtet man nur die Schweizer Logopädinnen, so geben nur 21.9% der insgesamt 64 Logopädinnen an, evaluierte bilinguale Diagnostikverfahren zu kennen (ebd.). Die Autorinnen fragten diejenigen Personen, welche angegeben haben solche Verfahren zu kennen, wie oft sie diese anwenden würden. 57% der Schweizer Logopädinnen gaben an solche Verfahren selten bis nie zu nutzen (ebd.). In den anderen Ländern war diese Zahl teilweise noch höher (ebd.). Die Autorinnen diskutieren, dass dies einerseits am Informationsmangel zum Thema Mehrsprachigkeit liegen könnte und andererseits auch daran, dass nur wenige evaluierte bilinguale Verfahren existieren (ebd.). Die Autorinnen wollten von denjenigen Personen, die Angaben bilinguale Diagnostikverfahren zu verwenden wissen, welche Verfahren sie denn verwenden würden. Diese Frage wurde aufgrund der geringen Antwortzahl nicht nach Ländern getrennt ausgewertet. Die Antworten gelten also für Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen. 18.3% der Befragten gaben an den Screemik 2 zu verwenden (ebd.). Daneben wurde vereinzelt der SISMIK und der WIELAU-T genannt (ebd.). Rund 16.7 % der Befragten gaben an kein optimales Diagnostikverfahren zu kennen (ebd.). Des Weiteren wurden noch Verfahren für monolinguale Kinder genannt und oft wurde erwähnt, dass selber Diagnostikverfahren zusammengestellt werden würden (ebd.). Es wird nicht klar erwähnt, was die Autorinnen genau meinen mit evaluierten bilingualen Verfahren. Sind dies Verfahren, welche die Erstsprache des Kindes

erfassen, die Zweitsprache oder beides? Uns interessiert für unsere Arbeit, ob Logopädinnen im Kanton Zürich Screenings und Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder verwenden und wenn ja welche? Wir nahmen deshalb in unserem Fragebogen Verfahren auf, die speziell für mehrsprachige Kinder konstruiert worden sind. Ausserdem möchten wir wissen, ob auch gängigen Verfahren für monolinguale Kinder angewendet werden und wie dabei mit den Normwerten umgegangen wird. Im nächsten Abschnitt möchten unsere Forschungsfragen noch einmal übersichtlich dargestellt werden.

2.5 Forschungsfragen

1. Allgemein:

- a. Wie sicher fühlen sich Logopädinnen bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes?
- b. Welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine werden bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf den Therapiebedarf von den Logopädinnen als besonders wichtig empfunden?

2. Zweitsprache:

- a. Welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine werden für die Einschätzung der Zweitsprache angewendet?
- b. Welche Screenings und Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder werden verwendet und wie werden diese bewertet?
- c. Welche gängigen Verfahren für monolinguale Kinder werden angewendet und wie wird dabei mit den Normwerten umgegangen?

3. Erstsprache:

- a. Wie gewinnen die Logopädinnen Informationen zum Erwerb der Erstsprache?
- b. Welche Testverfahren wenden sie dafür an?

4. Anamnese:

- a. Welche Anamneseverfahren werden verwendet?
- b. Wie wird die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren begründet?

3. Methodik

3.1 Forschungsdesign

Das für diese Arbeit geeignete Forschungsdesign ist ein Survey. So soll eine retrospektive Querschnittstudie mit einer Gruppe (im Regelschulbereich tätige Logopädinnen aus dem Kanton Zürich) und zwar eine Bestandsaufnahme der diagnostischen Praxis bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern gemacht werden.

3.2 Erhebungsmethode

Wir haben uns für einen stark strukturierten und standardisierten Fragebogen mit mehrheitlich geschlossenen Fragen entschieden. Dieser wurde online auf Lime-Survey erstellt, per E-Mail durch den Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (ZBL) an 413 Logopädinnen aus dem Regelschulbereich versendet und im Zeitraum vom 27.03.18 bis 07.04.18 von den Logopädinnen ausgefüllt.

3.3 Umsetzung der Forschungsfragen und Generierung der Variablen

Ausgehend von unseren Fragestellungen haben wir die darin zu untersuchenden Konstrukte in Variablen umgesetzt. Die unten aufgeführte Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Konstrukten, den Variablenformaten durch welche die Konstrukte fassbar gemacht werden und den Fragestellungen.

Konstrukt	Variablenformat	Forschungsfrage
Sicherheit bei der Abklärung	Ordinalskala 5-Stufig Wertung: 1 = gar nicht sicher 2 = etwas sicher 3 = mittelmässig sicher 4 = ziemlich sicher 5 = sehr sicher	1a
Subjektive Wichtigkeit allgemeiner diagnostischer Bausteine	Matrix 8-Stufig Wertung: 1 = nicht wichtig 2 = etwas wichtig 3 = wichtig 4 = sehr wichtig	1b
Verwendung diagnostischer Bausteine für die Einschätzung der Zweitsprache	Nominalskala 6-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i>	2a
Verwendung, Bewertung und Begründung von Verfahren für mehrsprachige Kinder für die Einschätzung der Zweitsprache	Verwendung und Bewertung: Matrix 6-Stufig Wertung: 1 = wende ich nicht an 2 = wenig aussagekräftig 3 = mittel aussagekräftig 4 = sehr aussagekräftig	2b

	<p>Auswahl mit Texteingabe "Ich wende ein anderes Verfahren an"</p> <p>Bewertung: Matrix 9-Stufig, jedes Verfahren einzeln mit je einer Matrix erfasst</p>	
<p>Verwendung von Verfahren für monolinguale Kinder und Umgang mit den Normwerten</p>	<p>mehrere Sprachebenen: Nominalskala 12-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p> <p>Semantik und Lexikon: Nominalskala 6-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p> <p>Sprachverständnis: Nominalskala 8-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p> <p>Morphologie und Syntax: Nominalskala 8-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p> <p>Phonetik und Phonologie: Nominalskala 13-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p> <p>Pragmatik: Nominalskala 8-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p> <p>Nutzung Ergebnisse und Normwerte: Nominalskala 5-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Sonstiges</i></p>	2c
<p>Verwendung diagnostischer Bausteine für die Einschätzung der Erstsprache</p>	<p>Nominalskala 8-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Andere</i></p>	3a
<p>Verwendung von Testverfahren für die Erstsprache</p>	<p>Nominalskala 5-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Andere</i></p>	3b

Verwendung von Anamneseverfahren	Nominalskala 9-Stufig Mehrfachantworten möglich Option <i>Andere</i>	4a
Begründung der Wahl eines Anamneseverfahrens	Matrix 5-Stufig, jedes Verfahren einzeln mit je einer Matrix erfasst	4b

Tabelle 3: Generierung der Variablen

Quelle: Eigene Darstellung

3.4 Fragebogenkonstruktion

Formale Aspekte

Der von uns konstruierte Fragebogen umfasst 39 Fragen und ist in elektronischer Form gestaltet. Wir haben bei der Erstellung unseres Fragebogens auf ein geschlossenes Antwortformat geachtet. Dies hat zwei Gründe: 1. Das Ausfüllen wird für die Probanden einfacher und weniger zeitintensiv. 2. Die Auswertung wird für uns einfacher. Die Erfassung eines so komplexen und vielschichtigen Themas durch geschlossene Fragen ist nicht einfach. Es wird deshalb bei vielen Fragen die Möglichkeit gegeben, falls nötig, selber noch etwas zu ergänzen. So ist ein hoher Standardisierungsgrad mit zusätzlichen Ergänzungsmöglichkeiten gegeben.

Bei der Skalierung der Fragen (Anzahl der Antwortstufen) wurde besonders darauf geachtet, dass die Antwortmöglichkeiten klar unterscheidbar sind, damit ein zu hoher Differenzierungsgrad die Probanden nicht überfordert. So lautet zum Beispiel eine 4-Stufige-Skala „wende ich nicht an - wenig aussagekräftig - mittel aussagekräftig - sehr aussagekräftig“.

Inhaltliche Aspekte

Wir erfragten in unserer Untersuchung die aktuelle Praxis der Logopädinnen, was eine Momentaufnahme ermöglicht. Zeitliche Schwankungen kommen jedoch nicht zum Tragen. Überschneidungen einzelner Fragen wurden vermieden. Der Aspekt der sozialen Erwünschtheit wurde auf ein Minimum gehalten, da der Fragebogen alleine und anonym an einem elektronischen Gerät ausgefüllt werden musste. Die Fragen dieser Untersuchung konzentrieren sich bewusst auf die Zweitsprache. Die Erhebung der Erstsprache ist zwar sehr wichtig, in der Praxis jedoch mangels Kenntnissen in der Erstsprache des Kindes oft schwer umsetzbar. Eine weitere Entscheidung betraf das Schweizerdeutsche und das Hochdeutsche. Wir haben uns dazu entschieden im Fragebogen anzumerken, dass mit der Zweitsprache des Kindes je nach Fall das Schweizerdeutsche oder das Hochdeutsche gemeint ist. Denn Burtscher (2016) empfiehlt die Wahl der Varietät des Deutschen bei der Diagnostik von der individuellen Sprachbiografie des Kindes abhängig zu machen.

Der Fragebogen besteht aus Fakten- und Meinungsfragen, da der Interessenschwerpunkt auf dem „Was wird gemacht?“ und dem „Warum wird es gemacht?“ liegt. So wurden zum Beispiel gefragt, welche Test oder Screenings für mehrsprachige Kinder verwendet werden (Faktenfrage) und als wie aussagekräftige diese empfunden werden (Meinungsfrage).

Durch die Klarheit der Fragen und Eingrenzung der Antwortmöglichkeiten wurde dem Anspruch auf „passende“ Antworten Rechnung getragen. Um die Verständlichkeit, Dauer und Handhabbarkeit des Fragebogens zu kontrollieren, wurde ausserdem ein Pretest mit vier Probandinnen durchgeführt. Darauf folgten leichte Anpassungen, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Als Anreiz für die Teilnahme an unserem Fragebogen, ist die freiwillige Teilnahme an einer Verlosung für zwei Kinogutscheine in Aussicht gestellt worden. Auch konnte, wer mochte, zum Schluss der Umfrage eine E-Mail-Adresse für den Erhalt der fertigen Bachelor-These angeben.

Zur Formulierung der Fragen und Antwortmöglichkeiten diente die Literaturrecherche als theoretische Grundlage. Diese beinhaltete Bücher, Studien, Fachartikel und Vorlesungsunterlagen der Hochschule für Heilpädagogik. So wurde versucht eine möglichst vollständige Auswahl an Antwortmöglichkeiten zu geben. Die weiteren Überlegungen gelten der inhaltlichen Vertiefung der Frage- und Antwortmöglichkeiten, geordnet nach den Forschungsfragen.

Angaben zur Person

Um unsere Stichprobe besser beschreiben zu können, wurden verschiedene Parameter abgefragt wie: das Alter, das Geschlecht, die Berufserfahrung in Jahren, der Ausbildungsstandort und der Anteil mehrsprachiger Kinder in der logopädischen Abklärung.

Diagnostik allgemein

1a Aufgrund der wenigen Leitlinien und teils vagen oder schwer umsetzbaren Empfehlungen zur Abklärung mehrsprachiger Kinder, haben wir in unserem Fragebogen gefragt, wie sicher sich die Logopädinnen bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes fühlen.

1b Bei all den Fragen, die wir den Probanden stellen, möchten wir noch erfahren, was nach Meinung der Logopädinnen im diagnostischen Prozess bei mehrsprachigen Kindern besonders wichtig ist. So haben wir alle diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine, die wir im Fragebogen detaillierter behandelt haben, genommen, nochmals aufgelistet und auf einer mehrstufigen Skala beurteilen lassen.

Zweitsprache

2a Hier soll nach den groben Bausteinen im diagnostischen Vorgehen gefragt werden. Ein ausführliches Anamnesegespräch mit den Eltern und Bezugspersonen wird zum Beispiel von Chilla et al. (2013) Scharff Rethfeldt (2013a) und Lüke (2011) vorgeschlagen. Unsere bisherige praktische Erfahrung und Scharff Rethfeldt (2013b) zeigt, dass in der Praxis standardisierte Verfahren eingesetzt werden, welche eigentlich für monolinguale Kinder entwickelt worden sind. Deshalb beinhaltet unsere Frage zu den Bausteinen die Antwortmöglichkeit „Screenings oder Testverfahren für monolinguale Kinder“. Wir haben im Zuge unserer Recherchen nach Screenings und Testverfahren gesucht, die speziell für mehrsprachige Kinder konzipiert worden sind. Uns interessiert, ob diese in der Praxis verwendet werden. Scharff Rethfeldt (2014) spricht auch von der Relevanz einer Spontansprachanalyse, wonach wir auch fragen wollen. Die Autorin schlägt ausserdem ein ganz besonderes Vorgehen vor, das wir auch miteinbeziehen wollen, nämlich die sogenannte dynamisch-prozessorientierte Diagnostik ohne Intervention oder mit Intervention wie bei Scharff Rethfeldt (2014).

2b Es existieren nur wenige Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder. Wir haben die Verfahren bei Gagarina (2013; 2014), Lengyel (2012), Wagner (2015) und Wild und Fleck (2013) recherchiert. Für die Beurteilung der Verfahren wurde nach der Aussagekraft gefragt und eine Reihe von Qualitätsmerkmalen vorgeschlagen. Diese basieren auf Aussagen von Autoren zu der gewünschten Qualität der Diagnostik wie zum Beispiel: „Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen“ (Ruberg, 2013; Schulz et al., 2017) und von uns überlegten Kriterien wie „das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet“.

2c Welche Tests und Screeningverfahren für monolinguale Kinder werden tatsächlich in der Praxis verwendet und wie wird mit den Resultaten umgegangen? Die Zusammenstellung der gängigen Tests nach linguistischen Ebenen stammt aus diversen Vorlesungsunterlagen der Hochschule für Heilpädagogik. Die Antwortmöglichkeiten bei der Frage nach der Nutzung der Resultate stammen aus den Empfehlungen der IALP (2006), von Scharff Rethfeldt (2013a) sowie Chilla et al. (2013). So kann man die Ergebnisse der Tests und Screenings zum Beispiel als grobe Orientierung nutzen oder als Ausgangspunkt für den Verlauf und sollte die Normwerte nicht eins zu eins anwenden.

Erstsprache

3a Die Erhebung des Sprachstandes sollte auch in der Erstsprache erfolgen (Chilla et al., 2013). Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nach Chilla et al. (2013) kann dies nur eine Expertin leisten, die sowohl über Kenntnisse in der jeweiligen Sprache verfügt, als auch Bescheid weiss über die Merkmale der kindlichen Sprachentwicklung. Scharff Rethfeldt (2013a) schlägt die Beobachtung einer Interaktionssituation mit einer Bezugsperson des Kindes in der Erstsprache des Kindes vor. Allenfalls können Dolmetscher zur Bestimmung der mittleren Äusserungslänge hinzugezogen werden (ebd.). Lüke (2011) empfiehlt eine Sprachstanderhebung durch *Native Speaker*. Natürlich ist auch ein Anamnese-gespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen eine Möglichkeit, um Informationen über die Erstsprache zu gewinnen. Weiter sind wir auf Tests und Screeningverfahren gestossen, die ohne Kenntnisse in der Erstsprache durchgeführt werden können (Bsp: SCREEMIK 2). Auch können wir uns vorstellen, dass bei Tests oder Screeningverfahren die Unterstützung einer, die Erstsprache sprechenden Bezugsperson, eines Dolmetschers oder einer Logopädin mit Kenntnissen in der Erstsprache helfen könnte.

3b Die Auflistung der Tests und Screenings, welche die Erstsprache miteinbeziehen stammen aus Gagarina (2013; 2014) und Lengyel (2012).

Anamnese

4a Die Anamnese nimmt im diagnostischen Prozess mehrsprachiger Kinder eine wichtige Stellung ein (Scharff Rethfeldt, 2014). So mussten die Fragen nach den Anamneseverfahren, die von den Logopädinnen genutzt werden und die Frage, worauf sie bei der Auswahl eines Verfahrens besonders achten, in unserem Fragebogen Platz finden. Nach einer Recherche in der Literatur und in unseren Vorlesungsunterlagen kamen wir auf eine Auswahl von Anamneseverfahren speziell für mehrsprachige Kinder und andere, allgemeine Verfahren.

4b Hier formulierten wir fünf Kriterien, auf Basis von Scharff Rethfeldt's Anamnesebogen (2013a), als mögliche Begründungen ein bestimmtes Anamneseverfahren zu nutzen.

3.5 Auswertungsmethode

Die Auswertung der gesammelten Daten geschieht im Sinne der deskriptiven Statistik als zusammenfassende Beschreibung der untersuchten Sachverhalte in sprachlicher Form, unterstützt durch Grafiken und Kennzahlen in den Tabellen. Die Grafiken wurden mithilfe des Programms *Excel* erstellt. Ein Codeplan (siehe Anhang) dient als Orientierung.

4. Resultate

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt haben 37 Logopädinnen unseren Fragebogen vollständig ausgefüllt. 33 weitere haben den Fragebogen nur begonnen und schon in einem sehr frühen Stadium abgebrochen das heisst, nach den Fragen zur Person. Wir haben nur die vollständig ausgefüllten Fragebogen in unsere Auswertung mit einbezogen.

Die Tabellen zu den jeweiligen Diagrammen mit den konkreten Zahlenwerten befinden sich im Anhang unter „Tabellen zu den Diagrammen“. Dort befinden sich auch die genauen Text-Antworten, welche in die Felder zu den offenen Antwortalternativen (*Sonstiges* oder *Anderes*) geschrieben werden konnten.

37 Logopädinnen haben unseren Fragebogen beantwortet. Unsere Stichprobe besteht aus 36 Frauen und einem Mann mit einem durchschnittlichen Alter von 39.4 Jahren (Median: 37 Jahre; Alter Max.: 64, Alter Min.: 24 Jahre). Die Berufserfahrung in Jahren umfasst die gesamte Bandbreite von 0 bis über 15 Jahre mit den beiden häufigsten Kategorien: *2-5 Jahre* und *10-15 Jahre*. Diese Kategorien wurden jeweils neunmal ausgewählt. Auf der Y-Achse ist die Anzahl der Personen zu finden, welche die jeweilige Kategorie gewählt haben.

N=37, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 1: Berufserfahrung in Jahren

Der mit Abstand am häufigsten angegebene Ausbildungsort ist die Hochschule für Heilpädagogik (HfH). 22 (59.5%) von insgesamt 37 Personen haben dort ihre Ausbildung absolviert. Die Kategorie *Sonstiges* haben Logopädinnen gewählt, welche ihre Ausbildung oder Teile davon in Deutschland absolviert haben. Die Anzahl der Personen, die eine bestimmte Kategorie gewählt haben, sind auf der X-Achse abzulesen.

N=37, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2: Ausbildungsort

In unserem Fragebogen liessen wir die Logopädinnen schätzen, wie hoch der Anteil mehrsprachiger Kinder war, den sie in den letzten zwei Jahren abgeklärt hatten.

N=37, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 3: Geschätzter Anteil mehrsprachiger Kinder

Die drei am häufigsten ausgewählten Kategorien befinden sich auf der rechten Seite der Skala. Zählt man diese drei Kategorien zusammen ergibt dies folgendes Bild: Etwas mehr als die Hälfte, nämlich 20 (54%) Personen geben an, dass 70% oder mehr der abgeklärten Kinder, mehrsprachig waren.

4.2 Resultate Allgemein

In diesem Kapitel möchten die Resultate zu folgenden Forschungsfragen gezeigt werden:

- 1a Wie sicher fühlen sich Logopädinnen bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes?
- 1b Welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine werden bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf den Therapiebedarf von den Logopädinnen als besonders wichtig empfunden?

Die Frage zur Sicherheit bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes kann wie folgt beantwortet werden: 15 (40.5%) Logopädinnen fühlen sich *ziemlich sicher* bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes. 19 (51.4%) Logopädinnen gaben an sich *mittelmässig sicher* zu fühlen. Sowohl die oberste als auch die unterste Kategorie wurde von keiner Person gewählt. *Etwas sicher* fühlt sich eine Person.

N=37, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 4: Sicherheit bei der Abklärung

Um die Frage zu klären, welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine bei der Entscheidungsfindung von den Logopädinnen als besonders wichtig empfunden werden, mussten die Logopädinnen auf

einer Skala entscheiden, ob sie einen von uns vorgegebenen Baustein auf einer 4-stufigen-Likert-Skala als *nicht wichtig*, *etwas wichtig*, *wichtig* oder *sehr wichtig* empfinden. Diese Entscheidung mussten sie für jeden Baustein treffen. Die Antworten wurden von 1 bis 4 gewichtet. *Nicht wichtig* wurde also mit einem Punkt gewichtet, *etwas wichtig* mit 2, *wichtig* mit 3 und *sehr wichtig* mit 4 Punkten. Die Punktzahl für jeden Baustein wurde schliesslich aufsummiert und davon wurde der Durchschnitt berechnet. Auf der X-Achse befindet sich also die durchschnittliche Punktzahl für den jeweiligen Baustein. Der Baustein *Entwicklungsverlauf der Zweitsprache über die letzten Monate* erhielt die meisten Punkte (Durchschnitt: 3.8). Er wird im Durchschnitt als *wichtig* bis *sehr wichtig* bewertet. Zwischen *wichtig* und *sehr wichtig* liegen auch die meisten anderen Bausteine: *Anamnesegespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen* (3.6), *Verhaltensbeobachtungen* (3.5), *Gespräche mit Lehrpersonen* (3.4), *Sprachstandserfassung Zweitsprache* (3.2) und *Informelle Diagnostikverfahren* (3.2). Als *etwas wichtig* bis *wichtig* werden die beiden Bausteine: *Sprachstandserfassung Erstsprache* (2.7) und *Standardisierte Diagnostikverfahren* (2.6) bewertet.

N= 37, X-Achse: Durchschnittliche Punktzahl. 1= nicht wichtig, 2=etwas wichtig, 3=wichtig, 4=sehr wichtig

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 5: Gewichtung Bausteine

4.3 Resultate Zweitsprache

In diesem Kapitel möchten die Resultate zu folgenden Forschungsfragen gezeigt werden:

- 2a Welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine werden für die Einschätzung der Zweitsprache angewendet?
- 2b Welche Screenings und Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder werden verwendet und wie werden diese bewertet?
- 2c Welche gängigen Verfahren für monolinguale Kinder werden angewendet und wie wird dabei mit den Normwerten umgegangen?

Die Logopädinnen wurden gefragt, welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine sie für die Einschätzung der Zweitsprache verwenden würden. Bei dieser Frage sowie bei den folgenden Fragen waren Mehrfachantworten möglich. Die drei am häufigsten gewählten Bausteine sind: *Anamnesegespräch mit den Eltern oder Bezugspersonen*, *Spontansprachanalyse* und *Screenings oder Testverfahren*

für *monolinguale Kinder*. Diese Bausteine wurden jeweils 35, 34 bzw. 33 mal angekreuzt. Dies entspricht 94.6%, 91.9% bzw. 89.2%. Rund zwei Drittel (25; 67.6%) der Personen nutzen eine *dynamisch-prozessorientierte Diagnostik ohne Intervention*. Ein *dynamisch-prozessorientiertes Vorgehen mit Intervention* wird nur von drei (8.1%) Personen genutzt. *Screenings oder Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder* werden von neun (24.3%) Personen und somit von knapp einem Viertel der Personen angewendet. Beim Baustein *Sonstiges* hatten die Logopädinnen Gelegenheit ein anderes Verfahren in ein offenes Antwortfeld hinzuschreiben. Dabei wurde mehrfach der Austausch mit der Lehrperson oder der DAZ-Lehrperson genannt.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 6: Bausteine Abklärung Zweitsprache

In der Grafik oben gab knapp ein Viertel der Personen an, dass sie bei der Abklärung der Zweitsprache, Screenings und Testverfahren verwenden würden, welche speziell für mehrsprachige Kinder konzipiert worden sind. Uns interessiert, welche Testverfahren dies sind und wie diese bewertet werden. Die Grafik unten soll zunächst Aufschluss über die verwendeten Verfahren geben. Das Geben von Mehrfachantworten war dabei möglich. Das Verfahren LiSe-DaZ wurde am häufigsten genannt. Elf (29.7%) Personen gaben an dieses zu verwenden. Die vollständigen Namen sowie die Autorennamen und Quellenangaben zu den einzelnen Verfahren sind im Anhang unter „Testverfahren für mehrsprachige Kinder“ zu finden.

Die restlichen Verfahren wurden selten oder nie angekreuzt. Das Verfahren SCREENIKS wird von drei (8.1%) Personen verwendet, SFD von zwei (5.4%), SISMIK von vier (10.8%) und CITO und HAVAS 5 von 0 Personen. Die Anwendungszahl in Prozentwerten liegt bei den gezeigten Verfahren also zwischen 0 bis maximal 29.7%. Bei der Antwortalternative *Andere* hatten die Logopädinnen Gelegenheit ein anderes Verfahren hinzuschreiben als die vorgegebenen Verfahren. Dabei wurden jedoch nur Verfahren für monolinguale Kinder genannt. Diese Verfahren möchten später besprochen werden.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 7: Verwendete Verfahren Zweitsprache

Wir baten die Logopädinnen, ausserdem die Verfahren mittels der 3-stufigen-Skala: *wenig aussagekräftig*, *mittel aussagekräftig* und *sehr aussagekräftig* zu bewerten. Falls sie ein Verfahren nicht anwenden, hatten die Logopädinnen die Möglichkeit: *wende ich nicht an* anzukreuzen. Die genauen Antwortzahlen sowie die Prozentwerte können aus der Tabelle unten entnommen werden. Wieder fällt auf, dass viele Personen die Verfahren nicht anwenden. Das Verfahren LiSe-DaZ wurde jeweils von fünf (13.5%) Personen mit *wenig aussagekräftig* oder *mittel aussagekräftig* bewertet. Nur eine Person bewertete das Verfahren mit *sehr aussagekräftig*. Auf die anderen Verfahren möchte aufgrund der geringen Antwortzahl nicht weiter eingegangen werden.

	SKREENIKS	LiSe-DaZ	SFD	SISMIK	CITO	HAVAS 5
wende ich nicht an	34; 91.9%	26; 70.3%	35; 94.6%	33; 89.2%	37; 100%	37; 100%
wenig aussagekräftig	1; 2.7%	5; 13.5%	2; 5.4%	1; 2.7%	0	0
mittel aussagekräftig	2; 5.4%	5; 13.5%	0	3; 8.1%	0	0
sehr aussagekräftig	0	1; 2.7%	0	0	0	0

N=37, für jedes Verfahren wurde eine Stimme abgegeben. Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 4: Verwendete Verfahren Zweitsprache, Aussagekraft

Die Logopädinnen mussten anschliessend beantworten, weshalb sie eines der oben genannten Verfahren verwenden würden. Wir gaben dazu neun verschiedene Antwortalternativen vor. Mehrfachantworten waren möglich. Aufgrund der geringen Antwortzahl möchte nur auf das meistgenannte Verfahren, nämlich das Verfahren LiSe-DaZ, eingegangen werden. Die Begründung, die bei diesem Verfahren am meisten angekreuzt wurde ist die Antwortalternative b): Acht der insgesamt elf Personen, die das Verfahren LiSe-DaZ nutzen gaben an, dass das Verfahren die beste verfügbare Alternative am Arbeitsort darstellt. Dafür scheint das Verfahren nicht besonders ökonomisch zu sein. Lediglich drei Personen haben diese Alternative angekreuzt. Auch scheint es nur bedingt direkte Hinweise zur Therapieplanung zu geben. Diese Antwortalternative wurde nämlich von lediglich zwei Personen angekreuzt.

Fünf der insgesamt elf Personen, die das Verfahren anwenden gaben jeweils an, dass es für Kinder ansprechend gestaltet ist und die Anzahl Kontaktmonate mit der Zweitsprache berücksichtigt.

	SCREENIKS	LiSe-DaZ	SFD	SISMIK	CITO	HAVAS 5	Anderes
a)	3	3	0	2	0	0	5
b)	2	8	0	1	0	0	4
c)	1	4	0	2	0	0	1
d)	2	5	0	1	0	0	1
e)	1	3	0	1	0	0	1
f)	1	2	0	0	0	0	2
g)	1	5	0	1	0	0	2
h)	3	5	0	1	0	0	3
i)	3	4	0	0	0	0	3

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 5: Verwendete Verfahren Zweitsprache, Begründung

Antwortmöglichkeiten Begründung für Verfahren Zweitsprache:

- a) Das Verfahren ist zeitökonomisch
- b) Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort
- c) Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheidet
- d) Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der Zweitsprache
- e) Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse
- f) Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung
- g) Das Verfahren ist mir empfohlen worden
- h) Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet
- i) Das Verfahren erlaubt kritische Marker(z.B. V2, SVK) zu erfassen

Mit der Grafik *verwendete Verfahren Zweitsprache* konnte gezeigt werden, dass für die Einschätzung der Zweitsprache Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder keine breite Verwendung finden. In der Kategorie *andere Verfahren* wurden von den Logopädinnen Verfahren genannt, welche für monolinguale Kinder konzipiert worden sind.

Wir haben die Logopädinnen gefragt, welche gängigen Verfahren für monolinguale Kinder sie anwenden und wie sie dabei mit den Normwerten umgehen würden. Wir haben dabei die Verfahren in die verschiedenen Sprachebenen eingeteilt und eine Grafik für jede Sprachebene erstellt. Die Logopädinnen hatten jeweils immer die Möglichkeit die Antwortalternative *keine* auszuwählen. Falls diese Antwortalternative von niemandem angekreuzt worden ist, wurde sie bei der Darstellung der Grafiken weggelassen. Die offene Antwortalternative *Sonstiges*, die für jede Sprachebene angeboten worden ist, wurde selten genutzt. Einerseits wurden dabei weniger bekannte Verfahren genannt, welche im Fragebogen nicht als Antwortalternative vorkamen und andererseits wurden Verfahren genannt,

welche im Fragebogen vorkamen, jedoch von der ausfüllenden Person nicht gefunden worden sind. Die genauen Antworten sind im Anhang unter „Tabellen zu den Diagrammen“ ersichtlich.

Die erste Grafik zeigt die verwendeten Verfahren, die mehrere Sprachebenen umfassen. Bei den schriftlichen Erläuterungen möchte dabei und bei den folgenden Grafiken, nur auf die am häufigsten genannten Verfahren eingegangen werden. Die vollständigen Namen sowie die Autorennamen und Quellenangaben zu den einzelnen Verfahren sind im Anhang unter „Testverfahren für monolinguale Kinder“ zu finden. Der SET 5-10 wurde von 26 (70.3%) Personen gewählt und ist somit das am häufigsten verwendete Verfahren. Die Logopädinnen hatten die Möglichkeit die Antwortalternative: *Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen*, anzukreuzen. Dies wird von 24 (64.9%) Personen getan. Weitere häufig genannte Verfahren sind der BSGL, der von 21 (56.8%) Personen angekreuzt wurde, der SETK 3-5 (19; 51.4%) und der PDSS (16; 43.2%). Unter *Sonstiges* hatten die Logopädinnen die Möglichkeit andere Verfahren zu nennen. Dabei wurden Verfahren von anderen Sprachebenen genannt, die mit den noch folgenden Grafiken besprochen werden möchten.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 8: Mehrere Sprachebenen umfassende Verfahren

In der nächsten Grafik werden die verwendeten Verfahren der Sprachebene: Semantik und Lexikon dargestellt. Der AWST-R ist mit 22 (59.5%) Stimmen das am häufigsten genannte Verfahren. Ähnlich zum Bild oben werden oft *eigene Verfahren* verwendet (19; 51.4%). Der WWT 6-10 wird von 14 (37.8%) Personen angewendet.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 9: Verfahren Semantik und Lexikon

In der nächsten Grafik werden die verwendeten Verfahren der Sprachebene: Sprachverständnis dargestellt. Der TROG-D ist mit Abstand das am häufigsten verwendete Verfahren. 34 (91.9%) Personen gaben an dieses zu verwenden. Ein weiteres, relativ häufig verwendetes Verfahren stellt der Sprachverständnistest: Pizzamiglio dar. Dieser wird von 19 (51.4%) Personen angewendet. Mit 13 (35.1%) Nennungen stehen die *eigenen Verfahren* auf dem dritten Platz der verwendeten Verfahren.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 10: Verfahren Sprachverständnis

In der nächsten Grafik werden die verwendeten Verfahren der Sprachebene: Morphologie und Syntax dargestellt. In diesem Sprachbereich stehen die *eigenen Verfahren* mit 20 Stimmen (54.1%) zum ersten Mal auf dem ersten Platz. Der ESGRAF 4-8 oder der ESGRAF-R werden von 12 (32.4%) Personen verwendet. Dies entspricht knapp einem Drittel. Der Scremos oder die Profilanalyse nach Clahsen werden jeweils von fünf (13.5%) Personen angewendet.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 11: Verfahren Morphologie und Syntax

In der nächsten Grafik werden die verwendeten Verfahren der Sprachebene: Phonetik und Phonologie dargestellt. Der Mottier-Test wird von 30 (81.1%) Personen angewandt. Auch sehr häufig angewandt wird das Verfahren PLAKSS mit 26 (70.3%) Nennungen. Der Artikulationstest von Palmy-Sulser (16; 43.2%) wird fast gleich häufig wie der Olli der Ohrendetektiv (15; 40.5%) verwendet. *Eigene Verfahren* nehmen den fünften Platz ein mit 10 (27%) Stimmen. Das Verfahren BAKO 1-4 wird von knapp einem Viertel (9; 24.3%) der Personen genannt.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 12: Verfahren Phonetik und Phonologie

In der nächsten Grafik werden die verwendeten Verfahren für die Abklärung der pragmatischen Fähigkeiten dargestellt. 18 (48.6%) Personen gaben an keine Verfahren zu verwenden. Am zweithäufigsten

werden *eigene Verfahren* genannt. Diese werden von etwas mehr als einem Drittel (13; 35.1%) angewandt. Das pragmatische Profil wird von fünf (13.5%) Personen verwendet.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 13: Verfahren Pragmatik

Wie im Theorieteil besprochen, dürfen Normwerte von Verfahren, die für monolinguale Kinder entwickelt worden sind, bei mehrsprachigen Kindern nicht einfach übernommen werden. Uns interessiert deshalb, wie mit den Normwerten umgegangen wird und wie die Resultate verwendet werden. Die beiden mit Abstand am häufigsten gewählten Antworten sind mit jeweils 31 (83.8%) Stimmen: *Ich nutze die Resultate als Ausgangspunkt für eine Verlaufsdagnostik* und *ich nutze die Normwerte als grobe Orientierung*. 21 (56.8%) Personen nutzen die Resultate für eine *kriteriumsorientierte Analyse*. Unter *Sonstiges* gaben zwei Personen an, dass es auf die Anzahl Kontaktmonate mit dem Deutschen ankommen würde, wie mit den Resultaten umgegangen werde. Etwas mehr als ein Viertel (10; 27%) berücksichtigt bei der Auswertung die *Interferenzen*, die von der Erstsprache in die Zweitsprache übertragen werden können. Nur acht (21.6%) Personen wenden die Normwerte direkt an, als Beleg, falls das Resultat im Normbereich liegt.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 14: Verwendung von Normwerten

4.4 Resultate Erstsprache

In diesem Kapitel möchten die Resultate zu folgenden Forschungsfragen gezeigt werden:

- 3a Wie gewinnen die Logopädinnen Informationen zum Erwerb der Erstsprache?
- 3b Welche Testverfahren wenden sie dafür an?

Die Logopädinnen wurden gefragt, wie sie Informationen zum Sprachstand in der Erstsprache eines mehrsprachigen Kindes erheben. Dabei waren Mehrfachantworten möglich. Am häufigsten wurde das *Anamnesegespräch mit Eltern oder nahen Bezugspersonen* (36; 97.3%) genannt. Von etwas mehr als der Hälfte der Logopädinnen (21; 56.8%), werden *Verhaltensbeobachtungen* gemacht. Zehn (27%) Personen gaben die Antwortmöglichkeit: *durch Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechenden Bezugsperson* an. Acht (21.6%) Personen gaben an, den Sprachstand in der Erstsprache des Kindes nicht zu erheben. Äusserst wenige Probanden kreuzten die weitere Auswahl an. Fünf (13.5%) Personen gaben an eine *Erhebung der Spontansprache und grobe Analyse (z.B. MLU)* zu machen. Weitere fünf (13.5%) Stimmen erhielt die Antwortmöglichkeit: *Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung eines Dolmetschers*. Drei (8.1%) Personen wenden *Screenings oder Testverfahren an, die ohne L1 Kenntnisse* durchführbar sind. Lediglich zwei (5.4%) Personen verwenden *Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechenden Logopädin*. Die Antwortalternative *Andere* wurde von zwei Logopädinnen gewählt. Die eine gab an den Erstsprachstand mithilfe einer Übersetzerin zu erheben und die andere stellt für die Dolmetscherin eine kleine Testbatterie zusammen und instruiert diese.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 15: Bausteine Abklärung Erstsprache

Antwortmöglichkeiten Bausteine Abklärung Erstsprache:

- 1) Anamnesegespräch mit Eltern oder nahen Bezugspersonen
- 2) Verhaltensbeobachtungen: Eltern mit dem Kind spielen oder bestimmte Aufgaben lösen lassen
- 3) Durch Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechende Bezugsperson
- 4) Ich erhebe den Sprachstand in der L1 des Kindes nicht

- 5) Erhebung der Spontansprache und grobe Analyse (z.B. MLU)
- 6) Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung eines Dolmetschers
- 7) Screenings oder Testverfahren, die ich ohne L1 Kenntnisse durchführen kann (Bsp: SCREEMIK 2)
- 8) Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechenden Logopädin
- 9) Andere

Die Logopädinnen wurden ausserdem gefragt, ob sie Testverfahren oder Screenings für die Abklärung der Erstsprache verwenden würden. Die Abbildung unten zeigt eine klare Tendenz. 36 (97.3%) von 37 Logopädinnen gaben an, keine solchen Verfahren zu nutzen. Nur eine Person verwendet den SCREEMIK 2.

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 16: Verwendung von Testverfahren für die Erstsprache

4.5 Resultate Anamnese

In diesem Kapitel möchten die Resultate zu folgenden Forschungsfragen gezeigt werden:

- 4a Welche Anamneseverfahren werden verwendet?
- 2b Wie wird die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren begründet?

Die Logopädinnen wurden gefragt, welche Anamneseverfahren sie bei einem mehrsprachigen Kind verwenden würden. Mehrfachantworten waren möglich. Die vollständigen Namen sowie die Autorennamen und Quellenangaben zu den einzelnen Verfahren sind im Anhang unter „Anamneseverfahren“ aufgelistet. Die untenstehende Tabelle zeigt die Verfahren und die Anzahl der Antworten für die jeweiligen Verfahren an. An erster Stelle stehen klar *eigene Verfahren* mit 26 (70.3%) Stimmen. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten (13; 35.1%) nutzen den *Anamnesebogen des BSGL*. Das *bilinguale Patientenprofil* wird von sieben (18.9%) Personen verwendet. Die letzten Plätze nehmen die Verfahren: *Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb* (3; 8.1%), *Mehrsprachen-Kontexte* (2; 5.4%) und der *Anamnesebogen für zweisprachige Kinder* (1; 2.7%) ein. Drei der, zur Auswahl gestellten Verfahren wurden nicht ausgewählt und die Antwortoption *Andere* blieb ebenfalls ungenutzt.

Anamneseverfahren

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 17: Anamneseverfahren

Nachdem klar ist, welche Anamneseverfahren von den Befragten genutzt werden, soll nun der Begründung nachgegangen werden.

Die Resultate zu den einzelnen Verfahren werden in der nächsten Tabelle ersichtlich. Aufgrund der geringen Antwortzahl möchte auf die Verfahren 4-10 nicht weiter eingegangen werden. Es möchten also nur die Begründungen der Verfahren 1-3: *eigene Verfahren* (1), *Anamnesebogen des BSGL* (2) und das *Bilinguale Patientenprofil* (3), näher betrachtet werden. Die beiden am häufigsten genannten Gründe für die Verwendung der drei Verfahren sind: *erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)* und *erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes*. Die anderen Begründungen folgen mit geringem Abstand.

Anamneseverfahren Begründung	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)
a) Kulturelle Faktoren	16	5	7	1	1	1	0	0	0	1
b) Spracherwerbsbiographie	13	5	7	0	1	1	2	1	0	1
c) Sprachumwelt	20	6	8	0	2	1	0	0	0	1
d) Einstellung der Bezugspersonen	18	6	8	0	1	1	1	0	0	0
e) Einstellung des Kindes	14	4	4	0	1	1	1	0	0	0

N= 37, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 6: Anamneseverfahren Begründung

Antwortmöglichkeiten/Begründungen:

- a) Berücksichtigt kulturelle Faktoren
- b) erfasst die Spracherwerbsbiographien aller Sprachen

- c) erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)
- d) erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes
- e) erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit.

Anamneseverfahren:

- 1) Eigenes Verfahren
- 2) Anamnesebogen des BSGL
- 3) Das Bilinguale Patientenprofil
- 4) Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb
- 5) Mehrsprachen-Kontexte
- 6) Anamnesebogen für zweisprachige Kinder
- 7) Anamnesebogen für Aussprachestörungen
- 8) Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern
- 9) LDM-Anamnesebogen
- 10) Anderes Verfahren

Um darzustellen, welche Begründungen den Logopädinnen besonders wichtig erscheinen und worauf sie bei der Erstellung eigener Verfahren achten, möchten die Stimmen für die Begründungen der *eigenen Verfahren* in einer eigenen Grafik dargestellt werden.

Insgesamt haben 23 Personen eine Bewertung für *eigene Verfahren* abgegeben.

Die am häufigsten genannte Begründung ist die Erfassung der *Sprachumwelt* (20; 87%). Dicht gefolgt von der Erfassung der *Einstellung der Bezugspersonen* (18; 78.3%). Die Berücksichtigung *kultureller Faktoren* wurde von 16 (69.6%) Personen genannt. Die *Einstellung des Kindes* (14; 60.9%) und die Erfassung der *Spracherwerbsbiographien* aller Sprachen (13; 56.5%) belegen die letzten beiden Plätze, wurden jedoch jeweils auch von mehr als der Hälfte der Personen genannt.

N= 23, Mehrfachantworten möglich, Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 18: Anamnese, eigene Verfahren, Begründung

5. Diskussion

5.1 Diskussion der Forschungsfragen

In der Diskussion möchten die Forschungsfragen nach derselben Gliederung wie im Teil *Resultate* beantwortet und diskutiert werden. Die Gliederung ist wie folgt: Beschreibung der Stichprobe, Allgemein, Zweitsprache, Erstsprache und Anamnese.

Beschreibung der Stichprobe

Wir haben in unserem Fragebogen nach dem Anteil mehrsprachiger Kinder bei der Abklärung gefragt. Die Resultate zeigen einen auffallend hohen Anteil mehrsprachiger Kinder. Etwas mehr als die Hälfte, nämlich 20 (54%) Logopädinnen gaben an, dass 70% oder mehr der abgeklärten Kinder, mehrsprachig waren. Wie lässt sich dieser hohe Anteil erklären?

Mehrsprachige Kinder sind nicht öfter von einer SSES betroffen als monolingual aufwachsende Kinder (Chilla et al., 2013). Es könnte sein, dass aufgrund der Unsicherheit bei der Abklärung ein höherer Anteil mehrsprachiger Kinder logopädisch abgeklärt wird, um zu verhindern, dass eine SSES übersehen wird. Der hohe Anteil könnte jedoch auch der Stichprobe geschuldet sein. Es wäre denkbar, dass genau die Logopädinnen unseren Fragebogen ausgefüllt haben, die an Schulen mit einem hohen Anteil an mehrsprachigen Kindern arbeiten. Der Anteil der Kinder mit Deutsch als Erstsprache ist je nach Gemeinde unterschiedlich hoch. So gehören Schlieren und Opfikon beispielsweise zu den Gemeinden mit einem niedrigen Anteil an Schülern mit Deutsch als Erstsprache (Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2017). In Schlieren haben 17% der Schüler auf Kindergarten- und Primarstufe Deutsch als Erstsprache und in Opfikon sind dies 15% (Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2017). Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind sehr gross. In der Gemeinde Stammthal haben rund 94% der Schüler auf Kindergarten- und Primarstufe Deutsch als Erstsprache (Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2017).

Da wir die Gemeinden in welchen die Logopädinnen arbeiten nicht erfasst haben, können wir keine Aussage dazu machen, ob der hohe Anteil mehrsprachiger Kinder in der Abklärung der Stichprobe geschuldet ist.

Allgemein

- 1a Wie sicher fühlen sich Logopädinnen bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes?

Es fällt auf, dass sich rund die Hälfte der Logopädinnen (19; 51%) bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes nur mittelmässig sicher fühlen. 15 (40.5%) Logopädinnen fühlen sich ziemlich sicher dabei. Es wäre interessant gewesen die gleiche Frage in Bezug auf monolinguale Kinder mit Deutsch als Erstsprache zu stellen. Besteht tatsächlich ein grosser Unterschied in der Sicherheit bei der Abklärung zwischen den Gruppen, sollten Massnahmen getroffen werden, um den Logopädinnen mehr Sicherheit zu geben. Wie diese Massnahmen genau aussehen sollten, muss noch in Erfahrung gebracht werden. Nennenswert ist auch, dass zehn Logopädinnen also etwas mehr als die Hälfte der insgesamt 19 Logopädinnen, welche angegeben haben bloss mittelmässig sicher zu sein, bereits fünf oder mehr Jahre Berufserfahrung haben. Es handelt sich also nicht nur um Berufseinsteigerinnen, welche sich mittelmässig sicher fühlen bei der Abklärung.

- 1b Welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine werden bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf den Therapiebedarf von den Logopädinnen als besonders wichtig empfunden?

Besonders wichtig bei der Entscheidung zum Therapiebedarf ist der Entwicklungsverlauf der Zweitsprache über die letzten Monate. Dieser Baustein bekam die höchste Bewertung. Auch das Anamnese-gespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen, Verhaltensbeobachtungen und Gespräche mit

Lehrpersonen werden als wichtig bis sehr wichtig erachtet. Es folgen die Sprachstandserfassung in der Zweitsprache und informelle Diagnostikverfahren. An letzter Stelle stehen die Sprachstandserfassung in der Erstsprache sowie standardisierte Diagnostikverfahren. Keiner der erfragten Bausteine wurde als nicht wichtig bewertet. Man könnte sagen, dass der Wert all dieser diagnostischen Bausteine gesehen wird.

Wichtig ist sich an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen, dass unser Fragebogen nur eine Momentaufnahme darstellt. Im Moment scheint die Sprachstandserfassung in der Erstsprache oder standardisierte Diagnostikverfahren weniger wichtig zu sein als die anderen Bausteine. Würden jedoch die Methoden bei der Abklärung der Erstsprache oder standardisierte Diagnostikverfahren zukünftig verbessert werden, könnten diese Bausteine wichtiger werden. Man darf also aus unseren Resultaten nicht die falschen Schlüsse ziehen.

Offen bleibt bei unserer Arbeit, auf welche Qualitätsmerkmale die Logopädinnen beim Entwicklungsverlauf der Zweitsprache achten und was bei Gesprächen mit den Lehrpersonen oder bei Verhaltensbeobachtungen besonders wichtig ist.

Zweitsprache

- 2a Welche diagnostischen Möglichkeiten und Bausteine werden für die Einschätzung der Zweitsprache angewendet?

Betrachtet man die gewählten Bausteine fällt auf, dass drei Bausteine besonders häufig angewendet werden: das Anamnesegespräch mit Eltern oder Bezugspersonen (35; 94.6%), die Spontansprachanalyse (34; 91.9%) und Screenings oder Testverfahren für monolinguale Kinder (33; 89.2%). Auffällig ist, dass im Vergleich dazu Screenings oder Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder von nur knapp einem Viertel (9; 24.3%) der Logopädinnen angewandt werden. Dies könnte unserer Meinung nach daran liegen, dass vergleichsweise erst wenige Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder existieren und diese noch wenig bekannt sind. Weitere Gründe könnten sein, dass die Verfahren in der Anschaffung teuer sind, im Bereich der Testdurchführung, Auswertung oder Normierung Mängel aufweisen oder bisher keinen zusätzlichen Nutzen bringen gegenüber der Testung mit monolingualen Verfahren. Rund zwei Drittel (25; 67.6%) der Logopädinnen gaben nämlich an, ein dynamisch-prozessorientiertes Vorgehen zu wählen ohne Intervention zwischen den Messzeitpunkten. Bei einer solchen Vorgehensweise können Verfahren für monolinguale Kinder verwendet werden. Die Entwicklung zwischen den Messzeitpunkten wird dabei qualitativ ausgewertet. Offen bleibt, wie die Logopädinnen die Resultate genau interpretieren und wie die Unterscheidung zwischen Förder- und Therapiebedarf getroffen wird. Ein dynamisch-prozessorientiertes Vorgehen mit Intervention wie dies von Scharff Rethfeldt (2013a) vorgeschlagen wird, wird selten angewendet. Es ist denkbar, dass ein solches Vorgehen in den vorgegebenen Strukturen in der Schule schwer umsetzbar ist.

- 2b Welche Screenings und Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder werden verwendet und wie werden diese bewertet?

Das Verfahren LiSe-DaZ ist das am häufigsten verwendete Verfahren für mehrsprachige Kinder. Dieses Verfahren wird von elf (29.7%) Personen angewandt. Die anderen Verfahren: SCREENIKS, SFD, SISMIK, CITO und HAVAS 5 werden bei der Abklärung der Zweitsprache selten bis nie verwendet. Das Verfahren LiSe-DaZ wurde als wenig bis mittel aussagekräftig bewertet. Die Aussagekraft des Verfahrens scheint also eingeschränkt zu sein. Das Verfahren allein reicht nicht aus um festzustellen, ob ein Kind eine SSES hat oder nicht. Weitere wichtige Indikatoren bei der Diagnosestellung sind die Familienanamnese, die Sprachbiographie des Kindes und die Sprachentwicklung des Kindes in der Erstsprache (Schulz, 2013).

In unserem Fragebogen haben wir nach Begründungen gefragt, weshalb ein bestimmtes Verfahren angewendet wird. Die am häufigsten genannte Begründung, weshalb das Verfahren LiSe-DaZ angewendet wird ist, dass das Verfahren die beste verfügbare Alternative am Arbeitsort darstellt. Laut der Beurteilung der Logopädinnen in unserem Fragebogen scheint das Verfahren jedoch nicht besonders zeitökonomisch zu sein, und nur in eingeschränktem Masse direkte Hinweise für die Therapieplanung zu geben. Auf eine Ausführung der Bewertungen der anderen im Fragebogen vorhandenen Verfahren, möchte aufgrund der sehr geringen Antwortzahlen verzichtet werden.

Für das Verfahren LiSe-DaZ spricht, dass es testtheoretische und sprachwissenschaftliche Standards erfüllt (Chilla, et al. 2013). Das Verfahren verfügt über getrennte Normwerte für monolinguale und mehrsprachige Kinder, berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit dem Deutschen sowie das Alter zum Erwerbszeitpunkt (Schulz, 2013). An der Normierung des Verfahrens lässt sich kritisieren, dass sich in der mehrsprachigen Normstichprobe alle mehrsprachigen Kinder befinden, ungeachtet von deren Erstsprache (Scharff Rethfeldt, 2013a). Das heisst die Normierung differenziert nicht zwischen den verschiedenen Sprachen, auch wenn sich diese in ihrer Struktur stark voneinander unterscheiden (Scharff Rethfeldt, 2013a). Lücke (2011) zweifelt an der Entwicklung einer Normstichprobe, die für alle mehrsprachigen Kinder geeignet ist. Die Sprachentwicklung und Spracherwerbsbiographien von mehrsprachigen Kindern seien dafür zu heterogen (Lücke, 2011).

Aktuell verfügbare Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder spielen in der logopädischen Diagnostik im Kanton Zürich gegenüber den Verfahren für monolinguale Kinder eine untergeordnete Rolle. Da die Verfahren an deutschen Normstichproben normiert worden sind, ist die Verwendung der Normwerte in der Schweiz ohnehin nur als Orientierung möglich. Bevor jedoch an die Entwicklung weiterer Verfahren gedacht werden kann oder an die Erhebung von mehrsprachigen Normwerten aus der deutschsprachigen Schweiz, sollten die Gründe, weshalb Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder in der Praxis nicht weiter verbreitet sind, identifiziert werden.

- 2c Welche gängigen Verfahren für monolinguale Kinder werden angewendet und wie wird dabei mit den Normwerten umgegangen?

Zur Beantwortung der Frage nach den Verfahren, möchten jeweils für jede Sprachebene die häufigsten drei bis vier Verfahren genannt werden.

Bei den Verfahren, welche **mehrere Sprachebenen** umfassen wird der SET 5-10 am häufigsten eingesetzt und zwar von 26 (70.3%) Personen. Eigene Verfahren werden von 24 (64.9%) Personen verwendet. Die ausgeschriebene Antwortalternative im Fragebogen lautete dabei: *Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screenings ein eigenes Verfahren zusammen*. Das Verfahren BSGL, das von 21 (56.8%) Personen genannt wurde und das Verfahren SETK 3-5 (19; 51.4%) sind weitere häufig genutzte Verfahren, die mehrere Sprachebenen umfassen.

Häufig genannte Verfahren für den Bereich **Semantik und Lexikon** sind der AWST-R (22; 59.5%), eigene Verfahren (19; 51.4%) und der WWT 6-10 (14; 37.8%).

Um das **Sprachverständnis** zu überprüfen, wird von der Mehrheit der Logopädinnen der TROG-D (34; 91.9%) und das Verfahren Pizzamiglio (19; 51.4%) eingesetzt. Eigene Verfahren werden von 13 Personen (35.1%) verwendet.

Im Bereich **Morphologie und Syntax** werden die eigenen Verfahren (20; 54.1%) mit Abstand am häufigsten eingesetzt. Auf dem zweiten Platz ist der ESGRAF 4-8 bzw. der ESGRAF-R mit 12 (32.4%) Nennungen und auf dem dritten Platz befinden sich zwei Verfahren, nämlich das Verfahren Scremos und die Profilanalyse nach Clahsen (jeweils 5; 13.5%).

Die häufigsten Verfahren des Sprachbereichs **Phonetik und Phonologie** sind der Mottier-Test (30; 81.1%), der PLAKSS (26; 70.3%), der Artikulationstest von Palmy-Sulser (16; 43.2%) und der Olli der Ohrendetektiv (15; 40.5%).

Die am häufigsten gewählte Antwortalternative bei der Abklärung der **pragmatischen Fähigkeiten** ist, dass keine Verfahren (18; 48.6%) angewendet werden. Am zweithäufigsten werden eigene Verfahren genannt (13; 35.1%) und am dritthäufigsten wird das pragmatische Profil (5; 13.5%) angewandt.

Was über alle Bereiche hinweg auffällt ist, dass sich die eigenen Verfahren stets unter den drei am häufigsten genannten Verfahren befinden. Der Bereich Phonetik und Phonologie stellt die einzige Ausnahme dar, wo eigene Verfahren auf dem fünften Platz anzutreffen sind. Es ist also ersichtlich, dass oft eigene Verfahren aus bekannten Tests oder Screenings zusammengestellt werden und dies gilt weniger für den Bereich Phonetik und Phonologie. Verfahren zur Abklärung der pragmatischen Fähigkeiten scheinen bei der Abklärung des Therapiebedarfs eine untergeordnete Rolle zu spielen. Knapp die Hälfte gab an für diesen Bereich keine Verfahren zu verwenden.

Was offen bleibt, ist die Frage, ob bei einem mehrsprachigen Kind andere Verfahren genutzt werden als bei einem monolingualen Kind. Um diese Frage zu beantworten ist ein direkter Vergleich nötig. Wir vermuten, dass dieselben Verfahren genutzt werden, wie für monolinguale Kinder, da die Auswahl der am Arbeitsplatz verfügbaren Testverfahren oft eingeschränkt ist.

Verfahren für monolinguale Kinder finden insgesamt eine breite Verwendung bei der Abklärung von mehrsprachigen Kindern. Doch wie wird dabei mit den Resultaten und den Normwerten umgegangen? Aus den Resultaten ist ersichtlich, dass die Resultate einerseits als Ausgangspunkt für eine Verlaufsdagnostik verwendet werden oder als grobe Orientierung. Jeweils 31 (83.8%) Logopädinnen wählten diese beiden Antwortalternativen. Etwas mehr als die Hälfte (21; 56.8%) nutzt die Resultate für eine kriteriumsorientierte Analyse. Es wäre interessant zu erfahren, wie dabei genau vorgegangen wird. Welche Kriterien werden analysiert und wie werden diese interpretiert? Vorstellbar wäre, dass die Kriterien einerseits unter dem Aspekt der Förderdiagnostik oder zur Therapieplanung analysiert werden und andererseits als klinische Marker zum Vorliegen oder zum Ausschluss einer SSES.

Erstsprache

- 3a Wie gewinnen die Logopädinnen Informationen zum Erwerb der Erstsprache?

Die häufigste Art Informationen zur Erstsprache zu gewinnen ist das Anamnesegespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen. Nahezu alle Logopädinnen (36; 97.3%) nehmen diese Möglichkeit wahr. Näheres zu den Anamneseverfahren und deren Qualitätsmerkmalen folgt im Abschnitt „Anamnese“. Ein Anamnesegespräch zu führen, könnte vermutlich die am besten zugängliche Methode zur Gewinnung von Informationen über die Erstsprache darstellen. Auch Verhaltensbeobachtungen (21; 56.8%) spielen bei der Abklärung der Erstsprache eine grosse Rolle. Hier könnte nachgeforscht werden, welche Beobachtungen von den Logopädinnen als besonders relevant erachtet werden. Screenings oder Testverfahren werden eher mit der Unterstützung einer, die Erstsprache sprechenden, Bezugsperson (10; 27%) als mit einem Dolmetscher (5; 13.5%) oder einer Logopädin mit Kenntnissen in der Erstsprache (2; 5.4%) durchgeführt. Screenings oder Testverfahren, die ohne Kenntnisse in der Erstsprache durchführbar sind, werden von lediglich drei (8.1%) Logopädinnen angewandt. Ganze acht (21.6%) Personen gaben an, den Sprachstand der Erstsprache des Kindes gar nicht zu erheben. Logopädinnen mit Kenntnissen in den verschiedenen Erstsprachen könnten im diagnostischen Prozess eine grosse, bisher ungenutzte Chance darstellen. Sowohl die Mitarbeit eines Dolmetschers im diagnostischen Prozess als auch der Miteinbezug einer Logopädin mit Kenntnissen in der Erstsprache, bedeuten mit Sicherheit einen Mehraufwand und müssten ein Umdenken voraussetzen. Der finanzielle Aufwand

würde grösser werden, dafür könnte das Risiko von Fehldiagnosen gesenkt werden und somit die therapeutischen Ressourcen genau den Kindern zur Verfügung gestellt werden, die diese auch benötigen.

- 3b Welche Testverfahren wenden sie dafür an?

Zur Auswahl standen vier Verfahren, welche die Erstsprache des Kindes testen, aber bei der Logopädin keine Kenntnisse in der Erstsprache des Kindes voraussetzen. Ein Verfahren setzt geringe Kenntnisse voraus. 36 (97.3%) Logopädinnen gaben an keines der angebotenen Verfahren zu nutzen. Bei der offenen Antwortalternative wurden auch keine anderen Verfahren angegeben.

Laut Chilla et al. (2013) muss die Erstsprache erfasst werden, um sicher sagen zu können, ob eine SSES vorliegt oder nicht. Verfahren zur Abklärung der Erstsprache finden jedoch höchst selten Verwendung in der logopädischen Praxis im Kanton Zürich und dies obwohl es Verfahren gibt, die keine Kenntnisse in der Erstsprache des Kindes erfordern. Gewisse Verfahren wie der ESGRAF-MK erfordern jedoch eine detaillierte Einarbeitung (Lengyel, 2012). Gründe für die seltene Verwendung solcher Verfahren können nur spekuliert werden. So könnte zum Beispiel die Auswahl der Erstsprachen, die von den Verfahren abgedeckt werden ein Grund sein. Das Verfahren SKREEMIK 2, ist ein Screening für Russisch und Türkisch, das Verfahren ESGRAF-MK, welches auch zur Auswahl stand, überprüft die Erstsprachen Türkisch, Russisch, Polnisch, Italienisch oder Griechisch. Die beiden anderen Verfahren (TAT, WIELAU-T) untersuchen das Türkische. In den Primarschulen im Kanton Zürich sind die am häufigsten vertretenen Fremdsprachen, die als Erstsprachen gesprochen werden jedoch: Albanisch, Italienisch und Portugiesisch (siehe Theorie Tabelle 1).

Weitere Gründe, weshalb die Verfahren nicht angewendet werden, vermuten wir einerseits auf Seiten der theoretischen Fundierung und andererseits auf Seiten der praktischen Durchführung. Auf Seiten der praktischen Durchführung könnten die Anschaffungskosten, die nötige Einarbeitungszeit, die Handhabbarkeit oder die Unsicherheit bei der Durchführung eines Verfahrens am Computer, dessen Items nicht verstanden werden, mögliche Gründe darstellen. Auf Seiten der theoretischen Fundierung und Konstruktion weisen viele Verfahren Mängel auf. Chilla et al. (2013) kritisieren, dass sich computergestützte Programme an der monolingualen, standardsprachigen Norm orientieren und dialektale Eigenheiten und migrationsspezifische Veränderungen zu wenig berücksichtigen. Chilla (2014) betont deshalb die Wichtigkeit einer überregionalen Evaluation der Verfahren. Weiteren möglichen Gründen, weshalb die Verfahren nicht genutzt werden, sollte nachgegangen werden.

Anamnese

- 4a Welche Anamneseverfahren werden verwendet?

Bei weitem am häufigsten werden eigene Verfahren von den Logopädinnen genutzt (26; 70.3%). Danach folgt der Anamnesebogen des BSGL, der von etwas mehr als einem Drittel (13; 35.1%) angewendet wird. Das bilinguale Patientenprofil (7; 18.9%) von Scharff Rethfeldt, welches speziell für mehrsprachige Kinder konzipiert wurde, findet keine breite Verwendung. Die anderen Verfahren wurden selten oder gar nicht angekreuzt. Allgemein wird ersichtlich, dass Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder nicht häufiger genutzt werden als solche für monolinguale Kinder. Ob die eigenen Verfahren auf mehrsprachige Kinder zugeschnitten sind, wird im nächsten Abschnitt ersichtlich.

Sowohl die Gewichtung allgemeiner Diagnostikbausteine (siehe Resultate, Abbildung 5) als auch die gewählten Bausteine für die Abklärung der Zweitsprache (siehe Resultate, Abbildung 6) und der Erstsprache (siehe Abbildung, 15) zeigen, dass die Anamnese einen hohen Stellenwert bei der Abklärung einnimmt und dies sowohl bei der Abklärung der Zweitsprache als auch bei der Abklärung der Erstsprache.

- 4b Wie wird die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren begründet?

Zur Auswahl standen den Logopädinnen fünf, von uns formulierte Kriterien, die nach Scharff Rethfeldt (2013a) bei der Anamnese mehrsprachiger abgedeckt werden sollten. Diese Kriterien waren: berücksichtigt kulturelle Faktoren, erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen, erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte), erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes und erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit. Sowohl bei den eigenen Verfahren als auch beim Anamnesebogen des BSGL und dem Bilingualen Patientenprofil, wurden alle Kriterien angekreuzt. Am häufigsten wurden als Begründungen, die Erfassung der Sprachumwelt und die Erfassung der Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit genannt. Mit einem kleinen Abstand folgen die anderen Begründungen. Auch wenn die eigenen Verfahren isoliert betrachtet werden, stehen die Erfassung der Sprachumwelt (20; 87%) und die Einstellung der Bezugspersonen (18; 78.3%) an erster Stelle. Diese zwei Kriterien scheinen besonders wichtig zu sein. Dass die Erfassung der Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit das zweitwichtigste Kriterium darstellt, mag überraschen. Das Kriterium ist vielleicht weniger wichtig zur Stellung der Therapieindikation, jedoch sehr wichtig für den Therapieverlauf.

Methodenkritik

Bei der Betrachtung unserer Resultate muss im Hinterkopf behalten werden, dass es sich um eine rein subjektive Einschätzung der eigenen Praxis handelt. Diese bildet die Wirklichkeit nur bedingt ab. Auch Effekte der sozialen Erwünschtheit könnten bei den Antworten eine Rolle gespielt haben. Unsere Daten geben jedoch keinen Anlass zur Vermutung, dass diese Effekte einen grossen Einfluss gehabt haben. Im Gegenteil: Die Frage zur Sicherheit bei der Abklärung und die Fragen zur Verwendung von Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder zeigen, dass auch sozial unerwünschte Antworten gegeben worden sind. Wir denken also, dass eine anonyme Befragung am Computer ein gutes Mittel darstellt, um auf ökonomischem Wege einen Überblick zum Vorgehen in der Praxis zu erhalten. Wir haben uns für die Erfassung der Praxis bei sukzessiv mehrsprachigen Kindern entschieden. Unser Fragebogen ist möglicherweise nicht differenziert genug aufgebaut, um zwischen mehrsprachigen Kindern mit kindlichem Zweitspracherwerb und sukzessiv bilingualen Kindern zu unterscheiden. Möglicherweise hätten wir die beiden Gruppen zusammenfassen können, ohne dass dies eine Auswirkung auf unsere Resultate gehabt hätte. Wir wollten durch die klare Markierung der Klientel vor allem auch Missverständnissen beim Ausfüllen unseres Fragebogens vorbeugen, da es möglicherweise bei gewissen Fragen tatsächlich einen Unterschied gemacht haben könnte.

5.2 Zusammenfassung und Ausblick

Im Moment stellt, nach Einschätzung der Logopädinnen, der Entwicklungsverlauf der Zweitsprache der wichtigste Baustein bei der Abklärung eines mehrsprachigen Kindes dar. Standardisierte Diagnostikverfahren und die Sprachstandserfassung in der Erstsprache sind weniger wichtig.

Bei der Abklärung der Zweitsprache werden viel häufiger Verfahren für monolinguale Kinder, als Verfahren, die für mehrsprachige Kinder konzipiert worden sind, verwendet. Bei der Abklärung der Erstsprache werden keine Diagnostikverfahren verwendet. Weshalb Verfahren speziell für mehrsprachige Kinder in der Praxis nicht öfter Verwendung finden, kann unsere Arbeit nicht beantworten. Wir haben in unserem Fragebogen nach Gründen gefragt, die *für* ein bestimmtes Verfahren sprechen. Aufgrund der geringen Antwortzahlen konnte diese Frage nur für das am häufigsten genannte Verfahren, LiSe-DaZ ausgewertet werden. Aufschlussreicher wäre es gewesen nach Gründen zu fragen weshalb Verfahren für mehrsprachige Kinder *nicht* angewendet werden. Denkbar sind Gründe auf Seiten der

Testgütekriterien, ein zu hoher Aufwand bei der Einarbeitung oder Auswertung, hohe Anschaffungskosten oder dass die entsprechenden Tests noch wenig bekannt sind, da sie noch nicht lange auf dem Markt sind.

Schütte und Lüdtke (2013) fordern die Entwicklung und Herstellung von mehr Diagnostikmaterial speziell für mehrsprachige Kinder. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist zuerst die Gründe zu kennen, weshalb Verfahren für mehrsprachige Kinder in der Praxis nur wenig Verwendung finden, bevor an die Entwicklung weiterer Verfahren gedacht werden sollte.

Die Entwicklung von Normwerten für mehrsprachige Kinder sollte kritisch hinterfragt werden, da die Spracherwerbsbiographien in der Gruppe der mehrsprachigen Kinder sehr heterogen sind (Lüke, 2011). Scharff Rethfeldt (2013a) kritisiert, dass sich in der Normstichprobe des Verfahrens LiSe-DaZ alle mehrsprachigen Kinder befinden, ungeachtet von deren Erstsprache. Eine Erstellung von eigenen Normwerten für jede Sprache im Migrationskontext des Anwendungslandes scheint uns unrealistisch. Trotzdem finden wir eine Abkehr von standardisierten und normierten Verfahren nicht erstrebenswert. Die pragmatische Lösung einer mehrsprachigen Normierungsstichprobe für alle Sprachen, muss nicht verkehrt sein, denn ein standardisiertes Verfahren allein muss nicht dem Anspruch genügen eine SSES im Kontext der Mehrsprachigkeit zu diagnostizieren. Wir sehen diese Verfahren eher als einzelne Puzzlesteine im diagnostischen Prozess. Nur zusammen mit den anderen diagnostischen Bausteinen kann die Diagnose gestellt werden.

Forschungsprojekte wie das Projekt MILA (Grimm & Schulz, 2012; Schulz et al. 2017) die Längs- und Querschnittsdesign vereinen und die Entwicklung von mehrsprachigen Kindern mit und ohne SSES über einen längeren Zeitraum beobachten, können Auskunft geben über den charakteristischen Entwicklungsverlauf dieser Kinder in der Zweitsprache Deutsch. Dadurch wird die Identifikation von klinischen Markern, welche zwischen mehrsprachigen Kinder mit und ohne SSES unterscheiden und die Ermittlung von Zeiträumen, die für die Erreichung dieser Marker gebraucht werden möglich. Damit wird es möglich sein Leitfäden zu entwickeln, welche die Anzahl der Kontaktmonate und das Alter bei Erwerbsbeginn berücksichtigen.

Eine SSES äussert sich stets in beiden Sprachen (Chilla et al., 2013; Gagarina, 2013; Scharff Rethfeldt, 2013a). Das Potential und die Rolle, die die Abklärung der Erstsprache im diagnostischen Prozess spielt, ist noch ungeklärt. Wie eingangs erwähnt, ist die Erhebung des Sprachstands in der Erstsprache zusammen mit standardisierten Diagnostikverfahren der am wenigsten wichtige Baustein bei der Entscheidungsfindung. Screenings oder Testverfahren werden bei der Abklärung der Erstsprache nicht oder nur sehr selten angewendet. Chilla et al. (2013) und Lengyel (2007) schlagen vor, dass die Beurteilung der Erstsprache durch eine Expertin geschehen soll, die erstens die Erstsprache des Kindes beherrscht und zweitens über Kenntnisse der kindlichen Sprachentwicklung verfügt. Lüke (2011) und Schütte und Lüdtke (2013) schlagen den Einsatz von Dolmetschern bzw. Native Speakern vor. Unser Fragebogen hat gezeigt, dass der Einsatz von Dolmetschern nur selten geschieht. Am ehesten wird die Unterstützung durch eine Bezugsperson, welche die Erstsprache des Kindes spricht, in Anspruch genommen.

Könnten wir die Erstsprache fundiert abklären, würde dies die Therapieindikation stark erleichtern. Für die Verbesserung der vorhandenen diagnostischen Verfahren, müssten auch hier die Gründe identifiziert werden, weshalb die Verfahren nicht angewendet werden. Auf Seiten der theoretischen Fundierung und Konstruktion weisen viele dieser Verfahren noch Mängel auf. Chilla et al. (2013) betonen, dass die Orientierung an der monolingualen, standardsprachigen Norm des Herkunftslandes nicht

empfehlenswert ist. Dialektale Eigenheiten und migrationsspezifische Veränderungen müssten berücksichtigt werden (Chilla et al., 2013). Der regelmässige Einsatz von professionellen Fachkräften im diagnostischen Prozess bedeutet einen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand. Die Fachpersonen müssten ausserdem die Meilensteine in der Sprachentwicklung der Erstsprache kennen ebenso die migrationsspezifischen Unterschiede im Vergleich zur monolingualen Norm. Diese sind jedoch noch gar nicht für alle Sprachen erforscht worden (Scharff Rethfeldt, 2014). Zum jetzigen Zeitpunkt muss deshalb eher auf grobe Analysen und Beobachtungen zum Sprachverhalten in der Erstsprache zurückgegriffen werden. Unsere Resultate zur Abklärung der Erstsprache zeigen, dass das Anamnesegespräch den wichtigsten Baustein darstellt. Dabei ist den Logopädinnen besonders wichtig, dass die Sprachumwelt des Kindes sowie die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit erfasst wird. Genauso wie bei monolingualen Kindern, sollten natürlich auch die allgemeinen Risikofaktoren, wie das verspätete Auftreten der Einwort- und Mehrwortphase sowie das Vorhandensein von Spracherwerbsstörungen und Lese-Rechtschreibschwächen in der Familie des Kindes abgeklärt werden (Grimm und Schulz, 2017).

Es bleibt zu überprüfen, ob die weitere Entwicklung von Verfahren, welche nur die Zweitsprache Deutsch untersuchen, zusammen mit einer ausführlichen Anamnese das Risiko von Fehldiagnosen so stark herabsetzen können, dass der Einsatz von Dolmetschern und Logopädinnen mit Kenntnissen in der Erstsprache nur in Ausnahmefällen nötig ist. Und die Anamnese in den meisten Fällen ausreicht, um Informationen zum Erwerb der Erstsprache zu gewinnen.

Die Forschung zum Zweitspracherwerb des Deutschen wächst seit den 2000er Jahren (Schulz et al. 2017). Es ist deshalb gerade im Moment sehr wichtig immer die neuesten Forschungsergebnisse in der Ausbildung zu thematisieren und den Logopädinnen in der Praxis durch die Entwicklung von Leitfäden zur Verfügung zu stellen. Damit könnte die Sicherheit bei der Abklärung erhöht werden und das Risiko von Fehldiagnosen herabgesetzt werden.

6. Literaturverzeichnis

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Broschüre. Zugriff am 11.04.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/lehrplaene/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/324_1428649414835.spooler.download.1428650715383.pdf/lehrplanbro-schuere_kindergartenstufe.pdf
- Bildungsrat Kanton Zürich. (2011). *Beschluss vom 21. November 2011. Lehrplan für die Kindergartenstufe. Änderung Unterrichtssprache*. Zugriff am 11.04.2018 unter https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsrat/beschluesse2011/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/77_1322553242149.spooler.download.1491834728643.pdf/BRB_45_2011.pdf
- Bildungsstatistik Kanton Zürich. (2017). *Kennzahlen zu den Schulgemeinden (Jahr 2016)*. Zugriff am 23.04.18 unter https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx#markeD
- Bundesamt für Statistik. (2016). *Sprachliche Praktiken in der Schweiz. Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur 2014*. Neuchâtel. Zugriff am 05.04.2018 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.1000161.html>
- Burtscher, M. (2016). Diagnostik auf Alemannisch. Ein Leitfaden zur Diagnostik der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten unter Berücksichtigung des Alemannischen. *SAL-Bulletin*, 162, 5-16.
- Chilla, S. (2014). Grundfragen der Diagnostik im Kontext von Mehrsprachigkeit und Synopse diagnostischer Verfahren. In S. Chilla & S. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit* (S.57-71). München: Elsevier.
- Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen, Störungen, Diagnostik* (2. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V., DBL (2016). *Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit*. Positionspapier. Zugriff am 11.04.2018 unter http://www.logo-mobil.net/logo-mobil.net/Publications_files/Sprachentwicklungsstoerungen_bei_Mehrsprachigkeit_Stand_20161007_End.pdf
- Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2010). *Die Verwendung von Hochdeutsch (bzw. Standarddeutsch) und Deutschschweizer Dialekten im Kindergarten*. Positionspapier. Zugriff am 12.04.2018 unter <http://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Hochdeutsch%20im%20Kiga%20-%20DLV%20-2010.pdf>
- Gagarina, N. (2013). *Sprachdiagnostik in der Erstsprache mehrsprachiger Kinder (am Beispiel des Russischen)*. *Sprache Stimme und Gehör*, 37(4), 196-200.
- Gagarina, N. (2014). Diagnostik von Erstsprachkompetenzen im Migrationskontext. In S. Chilla & S. Haberzettl (Hrsg.), *Handbuch Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit* (S.73-84). München: Elsevier.
- Grimm, A. & Schulz, P. (2012). Das Sprachverstehen bei frühen Zweitsprachlernern: Erste Ergebnisse der kombinierten Längs- und Querschnittstudie MILA. In B., Ahrenholz (Hrsg.), *Einblicke in die Zweitspracherwerbsforschung und ihre methodischen Verfahren. Reihe DaZ-Forschung. Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit und Migration*, Band 1 (S. 195-218). Berlin: De Gruyter.
- Grimm, A. & Schulz, P. (2017). Die Rolle von Risikofaktoren für die Diagnose von SSES bei ein- und mehrsprachigen Kindern. In C. Otto, T. Fritzsche, Ö. Yetim & A. Adelt (Hrsg.),

- Sprachwissenschaft trifft Sprachtherapie. Beiträge zum 10. Herbsttreffen des Verbandes Patholinguistik e.V.* Universitätsverlag Potsdam.
- International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP). (2006). Recommendations für Working with Bilingual Children - Prepared by the Multilingual Affairs Committee of IALP. *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, 58, 456-464.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen Diagnostik und Therapie* (3. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Lengyel, D. (2007). Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern - Zur Leistungsfähigkeit sprachheilpädagogischer Instrumente und Verfahren. In H.H. Reich, H.-J. Roth, U. Neumann (Hrsg.), *Sprachdiagnostik im Lernprozess. Verfahren zur Analyse von Sprachständen im Kontext von Zweisprachigkeit* (S. 95-113). Münster: Waxmann Verlag.
- Lengyel, D. (2012). Sprachstandsfeststellung bei mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich. In Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI) (Hrsg.), *Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF)* (S. 20-48). München: DJI.
- Liesen, C., Hättich, A., Wyder, A., Sodogé, A. (2013). *Erhebung des Ist-Zustandes der DaZ-Förderung im Kanton Zürich. Schlussbericht*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.) Zugriff am 27.04.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher/sprache/daz/daz_angebote_regelungen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_2/downloaditems/299_1458127402986.spooler.download.1458127220947.pdf/daz_erhebung_schlussbericht.pdf
- Lüke, C. (2011). Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Schulkindern - Anwendbarkeit des P-ITPA und des SET 5-10 zur Erfassung der deutschsprachigen Kompetenzen. *LOGOS interdisziplinär*, 19(3), 164-172.
- Ritterfeld, U. & Lüke, C. (2011). Mehrsprachen-Kontexte. Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern. *LOGOS Interdisziplinär*, 20(1), 24-29.
- Ruberg, T. (2013). Problembereich im kindlichen Zweitspracherwerb. *Sprache Stimme und Gehör*, 37(4), 181-185.
- Rothweiler, M. (2013). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern. *Sprache Stimme und Gehör*, 37(4), 186-190.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013a). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart: Thieme.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013b). Spracherwerbsstörungen bei mehrsprachigen Kindern - Der Induktive Ansatz in der Differenzialdiagnostik. *DLV aktuell*, 4, 6-8.
- Scharff Rethfeldt, W. (2014). Der Induktive Ansatz in der logopädischen Diagnostik und Therapie bei mehrsprachigen Kindern. *Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis*, 3(1), 23-30.
- Schulz, P. (2013). Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern. *Sprache Stimme und Gehör*, 37(4), 191-195.
- Schulz, P., Grimm, A., Schwarze, R., & Wojtecka, M. (2017). Spracherwerb bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache: Chancen und Herausforderungen. In U. Hartmann, M. Hasselhorn & A. Gold (Hrsg.), *Entwicklungsläufe verstehen - Kinder mit Bildungsrisiken wirksam fördern. Forschungsergebnisse des Frankfurter IDeA-Zentrums* (S. 190-206). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schütte, U. & Lüdtke, U. (2013). Sprachtherapeutische Praxis im Kontext kindlicher Mehrsprachigkeit - Eine international vergleichende Bestandsaufnahme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. *Forschung Sprache*, 2, 45-60.

- Suter Tufekovic, C. (2008). *Wie mehrsprachige Kinder in der Deutschschweiz mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch umgehen. Eine empirische Studie* (Reihe Zürcher germanistische Studien 63). Bern: Peter Lang.
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2016). *Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten. Grundlagen und Empfehlungen*. Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). Zugriff am 12.04.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/fachler/sprache/daz/daz_angebote_regelungen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/535_1471960030287.spooler.download.1471960510385.pdf/Grundlagenbericht+DaZ+im+KG+082016.pdf
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2018). *Kindergartenstufe. Stichtage für die Einschulung*. Zugriff am 06.04.2018 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten.html
- Wagner, L. (2015). Diagnostik und Therapie bei mehrsprachigen Kinder. *Sprachtherapie aktuell* (Online Zeitschrift), 2, 1-17.
- Wild, N. & Fleck, C. (2013). Neunormierung des Mottier-Tests für 5- bis 17-jährige Kinder mit Deutsch als Erst- oder als Zweitsprache. *Praxis Sprache*, 3, 152-158.

7. Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

I. Abbildungsverzeichnis	46
III. Quellen Abbildungen und Tabellen	46
IV. Verzeichnis Testverfahren	46
IV.i. Testverfahren für monolinguale Kinder	46
IV.ii. Testverfahren für mehrsprachige Kinder	49
IV.iii. Anamneseverfahren	50
V. Fragebogen.....	51
VI. Codeplan	75
VII. Tabelle Rohdaten	89
VIII. Tabellen zu den Diagrammen.....	113

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Berufserfahrung in Jahren	S. 20
Abbildung 2: Ausbildungsort	S. 20
Abbildung 3: Geschätzter Anteil mehrsprachiger Kinder	S. 21
Abbildung 4: Sicherheit bei der Abklärung	S. 21
Abbildung 5: Gewichtung Bausteine	S. 22
Abbildung 6: Bausteine Abklärung Zweitsprache	S. 23
Abbildung 7: Verwendete Verfahren Zweitsprache	S. 24
Abbildung 8: Mehrere Sprachebenen umfassende Verfahren	S. 26
Abbildung 9: Verfahren Semantik und Lexikon	S. 27
Abbildung 10: Verfahren Sprachverständnis	S. 27
Abbildung 11: Verfahren Morphologie und Syntax	S. 28
Abbildung 12: Verfahren Phonetik und Phonologie	S. 28
Abbildung 13: Verfahren Pragmatik	S. 29
Abbildung 14: Verwendung von Normwerten	S. 29
Abbildung 15: Bausteine Abklärung Erstsprache	S. 30
Abbildung 16: Verwendung von Testverfahren für die Erstsprache	S. 31
Abbildung 17: Anamneseverfahren	S. 32
Abbildung 18: Anamnese, eigene Verfahren, Begründung	S. 33

II. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erstsprachen nach Schulstufe je Schulgemeinde im Jahr 2016: Kanton Zürich alle Schulgemeinden.	S. 4
Tabelle 2: Verfahren für mehrsprachige Kinder, Übersicht	S. 12
Tabelle 3: Generierung der Variablen	S. 15
Tabelle 4: Verwendete Verfahren Zweitsprache, Aussagekraft	S. 24
Tabelle 5: Verwendete Verfahren Zweitsprache, Begründung	S. 25
Tabelle 6: Anamneseverfahren Begründung	S. 32

III. Quellen Abbildungen und Tabellen

Tabelle 1: Bildungsstatistik Kanton Zürich. (2017). Kennzahlen zu den Schulgemeinden (Jahr 2016). Zugriff am 23.04.18 unter https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx#markeD

Rest: Eigene Darstellung

IV. Verzeichnis Testverfahren

IV.i. Testverfahren für monolinguale Kinder

ADD Stiller, U. & Tockuss, C. (2000). *ADD - Aachener Dyslalie Diagnostik*. Braunschweig: Schubi Lernmedien.

Artikulationstest Palmy-Sulser, U., Sulser, H. & Naef, A. (1994). *Artikulationstest. 90 Bilder als Hilfsmittel zur Feststellung von Lautbildungsstörungen*. Schaffhausen: Schubi Lehrmittel.

AVAK Hacker, D. & Wilgermein, H. (1998). *AVAK - Test Analyseverfahren zu Aussprachestörungen bei Kindern*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

AWST-R Kiese-Himmel, C. (2005). *Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder*. Göttingen: Beltz Test GmbH.

BAKO 1-4 Stock, C., Marx, P. & Schneider, W. (2003). *BAKO 1-4. Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen. Ein Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit vom ersten bis vierten Grundschuljahr*. Göttingen: Beltz Test GmbH.

BFP Schelten-Cornish, S., Hofbauer, C. & Wirts, C. (2012). *Beobachtungsbogen für pragmatische Fähigkeiten (BFP)*. Zugriff am 20.04.2018 unter www.schelt01.bn-paf.de/Sprachtherapie/Pragmatics%20course%20BFP%2020.8.12.docx

BISC Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H. & Skowronek, H. (2002). *Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (BISC) (2. überarb. Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.

BSGL Bauer Brühwiler, M., Müller-Murlot, R., Spitz, B., Tschan-Thoma, G. & Zaugg, B. (2001). *Kantonales Diagnoseverfahren Logopädie für Kindergartenkinder*. St. Gallen: BSGL (Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden).

BzBK Kolonko, B. & Krämer, K. (1993). *Beobachtungshilfe. Zur Beobachtung von Kommunikation in Kindergarten und Schule*. Ulm: Kinders-Verlag.

CCC Spreen-Rauscher, M. (2003). Die "Children's Communication Checklist" (Bishop 1998) -ein orientierendes Verfahren zur Erfassung kommunikativer Fähigkeiten von Kindern. *Die Sprachheilarbeit*, 48 (3), 91-104.

CuBe **Curriculumsbasierte Beobachtungskriterien für kommunikativ-pragmatische Kompetenzen**
Sallat, S. & Spreer, M. (2014). Möglichkeiten der diagnostischen Erfassung pragmatischer Fähigkeiten. In: C.W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik. Erwerb - Beeinträchtigung - Intervention* (S.143 – 157). Köln: Prolog.

Das Pragmatische Profil Dohmen, A., Dewart, H. & Summers, S. (2009). *Das Pragmatische Profil. Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern*. München: Elsevier, Urban & Fischer Verlag.

Deskriptives Screening Profil. Kauschke, C., & Siegmüller, J. (2010). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Elsevier.

ESGRAF-R Motsch, H.-J. (2009). *ESGRAF-R. Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen*. München: Ernst Reinhardt.

ESGRAF 4-8 Motsch, H.-J. & Rietz, C. (2016). *ESGRAF 4-8. Grammatiktest für 4- bis 8-jährige Kinder. Manual*. München: Ernst Reinhardt.

HSET Grimm, H. & Schöler, H. (2001). *Heidelberger Sprachentwicklungstest - HSET*. Göttingen: Hogrefe.

IVÜS Endres, R. & Baur, S. (2000). Informelles Verfahren zur Überprüfung von Sprachverständnisleistungen (IVÜS). Diskussion und Materialien. *Die Sprachheilarbeit*, 45, 64-71.

LOGO Wagner, I. (2011). *LOGO. Ausspracheprüfung zur differenzierten Analyse von Dyslalien*. Wildeshausen: Logo Verlag für Sprachtherapie GbR.

LSVT Wettstein, P. (1987). *Logopädischer Sprachverständnistest (LSVT)*. Göttingen: Hogrefe.

- Mottier-Test** Mottier, G. (1951). *Mottier-Test. Über Untersuchungen zur Sprache lesegestörter Kinder*. Folia Phoniatica et Logopaedica, 3, 170–17.
- MSS** Holler-Zittlau, I., Dux, W. & Berger, R. (2015). *Marburger Sprach-Screening (MSS). Ein Sprachprüfverfahren für Kindergarten und Schule (1.Klasse/Vorschule)*. Buxtehude: Persen Verlag.
- MSVK** Elben, C. & Lohaus, A. (2000). *MSVK. Marburger Sprachverständnistest für Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Olli der Ohrendetektiv** Dolenc-Petz, R. & Hartmann, E. (2013). *Olli der Ohrendetektiv. Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in Vorschule und Schule*. Augsburg: Auer Verlag in der AAP Lehrerfachverlag GmbH.
- PDSS** Kauschke, C., & Siegmüller, J. (2010). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Elsevier.
- PDT** Phonetisch-Phonologisches Screening Kanton Schaffhausen: Quelle konnte nicht gefunden werden.
- PET** Angermaier, M.J.W. (1977). *Psycholinguistischer Entwicklungstest -PET*. Weinheim: Beltz Test GmbH.
- P-ITPA** Esser, G. & Wyszkon, A. (2010). *P-ITPA - Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.
- Pizzamiglio** Zollinger, B. (1992). *Pizzamiglio. Sprachverständnistest für 4- bis 6 Jahre alte Kinder*. Winterthur: Zentrum für kleine Kinder.
- PLAKSS** Fox, A. V. (2005). *Psycholinguistische Analyse kindlicher Sprechstörungen (PLAKSS)*. Frankfurt a. M.: Harcourt
- Profilanalyse nach Clahsen** Clahsen, H. (1986). *Die Profilanalyse: Ein linguistisches Verfahren für die Sprachdiagnose im Vorschulalter*. Berlin: Marhold.
- Profilanalyse nach Griesshaber** Griesshaber, W. (2012). Die Profilanalyse. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Einblicke in die Zweitspracherwerbsforschung und ihre methodischen Verfahren* (S. 173–193). Berlin: De Gruyter.
- PSST** Wettstein, P. (1997). *Psycholinguistischer Sprachverständnis- und Sprachentwicklungstest*. Uster: BSSI-Verlag.
- PVCS** Sarimski, K. & Steinhausen, H.-C. (2007). Beurteilungsschema für vorsprachliche Kommunikationsformen (PVCS). In K. Sarimski & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *KIDS 2- Geistige Behinderung und schwere Entwicklungsstörungen* (S.81-88). Göttingen: Hogrefe.
- Screeningverfahren zur Feststellung von Störungen in der Grammatikentwicklung** Penner, Z. (1999). *Screeningverfahren zur Feststellung von Störungen in der Grammatikentwicklung*. Luzern: Edition SZH.
- Scremos** Haid, A. (2012). *Scremos – Screening Morphologie-Syntax. Informelles Screening zur Erfassung der grammatischen Fähigkeiten von Kindern unter Berücksichtigung dialektaler Eigenheiten*. Zürich und Rohrschach: SAL Verlag.

SET 5-10 Petermann, F. (2010). SET 5-10 - *Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren*. Göttingen: Hogrefe.

SETK 3-5 Grimm, H., Aktas, M. & Frevert, S. (2010). *SETK 3-5. Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder* (2. Auflage). *Diagnose von Sprachverarbeitungsfähigkeiten und auditiven Gedächtnisleistungen*. Göttingen: Hogrefe

Seldak Ulich, M. & Mayr, T. (2006). *Seldak. Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern* (Beobachtungsbogen und Begleitheft). Freiburg: Herder.

Selsa Mayr, T., Hofbauer, C., Simic, M. & Ulich, M. (2012). *Sprachentwicklung und Literacy bei Kindern im Schulalter (1. bis 4. Klasse)*. Freiburg: Herder.

SemLexKrit Glück, C.W. (2013). *SemLexKrit*. Zugriff am 19.04.2018 unter <https://www.sprachdiagnostik.de/diagnostik/semlexkrit-kriterienkatalog-zur-semantisch-lexikalischen-analyse>

Trog-D Fox, A.V. (2007). *Trog-D. Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses*. Idstein: Schulz Kirchner.

WUT Auditiver Wortunterscheidungstest Monroe, M. (1935). *Reading Aptitude Tests*. Boston: Houghton-Mifflin Company. Deutsche Version: Zugriff am 20.04.2018 unter <https://madoo.net/24/auditiver-wortunterscheidungstest>

Wortverständnis- und Semantik-Screening Rupp, S. (2005). *Modellgeleitete Diagnostik bei kindlichen lexikalischen Störungen. Eine Testkonzeption in Ergänzung zum AWST*. RWTH Aachen: Medizinische Fakultät/Neurolinguistik.

WWT 6-10 Glück, C.W. (2007). *Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige: WWT 6-10*. München: Urban & Fischer.

IV.ii. Testverfahren für mehrsprachige Kinder

Cito-Sprachtest Duindam, T., Konak, Ö. & Kamphius, F. (2010). *Cito-Sprachtest*. Butzbach: Cito Deutschland GmbH.

ESGRAF-MK Motsch, H.-J. (2011). *ESGRAF-R: Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen - Testmanual*. München: Reinhardt.

HAVAS 5 Reich, H.H. & Roth, H.-J. (2004). *Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger - HAVAS 5*. Hamburg: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.

LiSe-DaZ Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *Linguistische Sprachstandserhebung - Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ)*. Göttingen: Hogrefe.

Mottier-Test Wild, N. & Fleck, C. (2013). Neunormierung des Mottier-Tests für 5- bis 17-jährige Kinder mit Deutsch als Erst- oder als Zweitsprache. *Praxis Sprache*, 3, 152-158.

SCREEMIK 2 Wagner, L. (2008). *Screening der Erstsprachfähigkeit bei Migrantenkindern*. München: Eugen Wagner Verlag.

SCREENIKS Wagner, L. (2014). *SCREENIKS. Screening der kindlichen Sprachentwicklung. Computergestütztes Verfahren zur Feststellung des Sprachstandes im Deutschen bei ein- und mehrsprachigen Kindern*. München: Eugen Wagner Verlag.

SFD Hobusch, A., Lutz, N. & Wiest, U. (2013). *Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik für Ausländer und Aussiedlerkinder*. Hamburg: Persen Verlag.

SISMIK Ulrich, M. & Mayr, T. (2003). *Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen*. Freiburg: Herder.

TAT Nas, V. (2010). *Türkisch-Artikulations-Test*. Heidelberg: Springer.

WIELAU-T Lammer, V. & Kalmar, M. (2004). *Wiener Lautprüfverfahren für türkisch sprechende Kinder*. Wien: Verlag Lernen mit Pfiff KEG.

IV.iii. Anamneseverfahren

Anamneseverfahren BSGL Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden: Quelle konnte nicht gefunden werden.

Das Bilinguale Patientenprofil Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart: Thieme.

Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb Vogt, S., Gumpert, M., Korntheuer, P. & Frank, A. (2010). *Leitfaden Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb. Handanweisung und Dokumentationsbögen*. Hochschule Fresenius Idstein (Hrsg.).

Mehrsprachen-Kontexte Ritterfeld, U. & Lüke, C. (2012). Mehrsprachen-Kontexte. Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern. *LOGOS. interdisziplinär*, 20, 24-29. Zugriff am 27.04.2018 unter: <https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/30300/1/Mehrsprachen-Kontexte.pdf>

Anamnesebogen für zweisprachige Kinder Jedik, L. (2006). *Anamnesebogen für zweisprachige Kinder. Mappe A: Deutsch-Russisch, Deutsch-Polnisch, Deutsch-Griechisch, Deutsch-Serbokroatisch, Deutsch-Englisch; Mappe B: Deutsch-Türkisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Spanisch, Deutsch-Arabisch, Deutsch-Französisch*. Würzburg: Edition von Freisleben.

Anamnesebogen für Aussprachestörungen Weinrich, M. & Zehner, H. (2011). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern* (4. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern Asbrock, D., Ferguson, C. & Hoheiser-Thiel, N. (2011). *Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern. Ein Praxisleitfaden*. Köln: ProLog.

LDM-Anamnesebogen Logopädischer Dienst Mittelrheintal: Quelle konnte nicht gefunden werden.

V. Fragebogen

Umfrage zum diagnostischen Prozess bei mehrsprachigen Kindern

Wie gehen zürcher LogopädInnen bei einem sukzessiv mehrsprachigen Kind vor, um die L2 zu beurteilen und zu entscheiden, ob logopädischer Therapiebedarf besteht?

Bitte füllen Sie den Nachfolgenden Fragebogen bis zu folgendem Datum aus: 07.04.2018

Die Umfrage dauert etwa 10 Minuten.

Wichtige Hinweise:

Bei allen Fragen geht es um die Abklärung von Therapiebedarf.

Denken Sie beim Ausfüllen an Kinder im Alter vom zweiten Kindergarten bis und mit 1. Klasse bei denen der Zweitspracherwerb im Alter von 3 bis 4 Jahren begonnen hat.

Wir werden im Fragebogen von L1 und L2 sprechen. L1 ist dabei die Muttersprache des Kindes und L2 ist je nach Kind Standarddeutsch oder Schweizerdeutsch.

Bitte beantworten Sie die Fragen so, wie Sie in den meisten Fällen vorgehen und unter der Annahme, Sie könnten die L1 des Kindes nicht sprechen.

Diese Umfrage enthält 39 Fragen.

Angaben zu Ihrer Person

Ihre Daten werden vertraulich und anonym behandelt.

[] Geschlecht: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich

[] Alter in Jahren: *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[] Ausbildungsstätte: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- HfH - Hochschule für Heilpädagogik
- SHLR - Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
- Universität Freiburg
- PH FHNW - Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz
- Andere

[] Berufserfahrung in Jahren: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- 10-15 Jahre
- über 15 Jahre

[] Wie viel Prozent der Kinder, die Sie in den letzten zwei Jahren abgeklärt haben, sind mehrsprachig? Jede Art von Mehrsprachigkeit ist gemeint. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-5%
- 5-10%
- 10-20%
- 20-30%
- 30-40%
- 40-50%
- 50-60%
- 60-70%
- 70-80%
- 80-90%
- 90-100%

[]Wie sicher fühlen Sie sich bei der Abklärung mehrsprachiger Kinder? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- gar nicht sicher
- etwas sicher
- mittelmässig sicher
- ziemlich sicher
- sehr sicher

DIAGNOSTIK

A: Erhebung des Sprachstandes in der L2

[]Wie erheben Sie den Sprachstand der L2 des Kindes? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Anamnesegespräch mit Eltern/Bezugspersonen
- Screenings oder Testverfahren für monolinguale Kinder
- Screenings oder Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder
- Spontansprachanalyse
- Erhebung des Sprachstandes in der L2 mit einer Wiederholung nach Wochen oder Monaten. Es werden die Fortschritte analysiert.
- Erhebung des Sprachstandes in der L2 mit einer kurzzeitigen Intervention von wenigen Wochen. Zum Schluss der Intervention werden die Fortschritte analysiert.
- Andere:

DIAGNOSTIK L2

A: Erhebung des Sprachstandes in der L2

[] Welche Testverfahren oder Screenings speziell für mehrsprachige Kinder verwenden Sie zur Abklärung der L2? Bitte auswählen, auch wenn nur Teile eines Verfahrens genutzt werden.

Bewerten Sie die von Ihnen ausgewählten Verfahren mit wenig aussagekräftig, mittel aussagekräftig oder sehr aussagekräftig. *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	wende ich nicht an	wenig aussagekräftig	mittel aussagekräftig	sehr aussagekräftig
SKREENIKS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lise-Daz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SFD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sismik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CITO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HAVAS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SCREENIKS Screening der kindlichen Sprachentwicklung, Wagner

Lise-DaZ Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache, Schulz & Tracy

SFD Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik, Hobusch, Lutz & Wiest

Sismik Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindergarteneinrichtungen, Ulich & Mayr

CITO-Sprachtest Version 3 Digitale Sprachstandsfeststellung im Elementarbereich

HAVAS 5 Hamburger Verfahren zu Analyse des Sprachstands Fünfjähriger, Reich & Roth, Ehlich

[]

Ich wende ein anderes Verfahren an:

Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

[] Bitte begründen Sie Ihre Auswahl (nur für die zuvor ausgewählten Verfahren):

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

SKREENIKS

- | | |
|---|-----------------------|
| Das Verfahren ist zeitökonomisch | <input type="radio"/> |
| Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden | <input type="radio"/> |
| Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2 | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren ist mir empfohlen worden | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Lise-Daz

- Das Verfahren ist zeitökonomisch
- Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort
- Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden
- Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2
- Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse
- Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung
- Das Verfahren ist mir empfohlen worden
- Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet
- Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

SFD

Das Verfahren ist
zeitökonomisch

Beste verfügbare
Alternative am Arbeitsort

Das Verfahren orientiert
sich an
Normierungsstichproben,
welche zwischen
mehrsprachigen und
monolingualen Kindern
unterscheiden

Die
Normierungsstichproben
des Verfahrens
berücksichtigt die Anzahl
der Kontaktmonate mit
der L2

Das Verfahren
beinhalten einen
Leitfaden für die
qualitative Analyse der
Testergebnisse

Das Verfahren gibt
direkte Hinweise zur
Therapieplanung

Das Verfahren ist mir
empfohlen worden

Das Verfahren ist für
Kinder ansprechend
gestaltet

Das Verfahren erlaubt
wichtige kritische Marker
(z.B. V2, SVK) zu
erfassen

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Sismik

- Das Verfahren ist zeitökonomisch
- Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort
- Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden
- Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2
- Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse
- Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung
- Das Verfahren ist mir empfohlen worden
- Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet
- Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

CITO

Das Verfahren ist
zeitökonomisch

Beste verfügbare
Alternative am Arbeitsort

Das Verfahren orientiert
sich an
Normierungsstichproben,
welche zwischen
mehrsprachigen und
monolingualen Kindern
unterscheiden

Die
Normierungsstichproben
des Verfahrens
berücksichtigt die Anzahl
der Kontaktmonate mit
der L2

Das Verfahren
beinhalten einen
Leitfaden für die
qualitative Analyse der
Testergebnisse

Das Verfahren gibt
direkte Hinweise zur
Therapieplanung

Das Verfahren ist mir
empfohlen worden

Das Verfahren ist für
Kinder ansprechend
gestaltet

Das Verfahren erlaubt
wichtige kritische Marker
(z.B. V2, SVK) zu
erfassen

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

HAVAS

- Das Verfahren ist zeitökonomisch
- Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort
- Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden
- Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2
- Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse
- Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung
- Das Verfahren ist mir empfohlen worden
- Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet
- Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen

□

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

- | | Anderes Verfahren |
|---|-----------------------|
| Das Verfahren ist zeitökonomisch | <input type="radio"/> |
| Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden | <input type="radio"/> |
| Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2 | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren ist mir empfohlen worden | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet | <input type="radio"/> |
| Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen | <input type="radio"/> |

DIAGNOSTIK L2

A: Erhebung des Sprachstandes in der L2

[] Welche Testverfahren oder Screenings für monolinguale Kinder verwenden Sie für die Abklärung der L2 bei mehrsprachigen Kindern?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus. Kreuzen Sie ein Verfahren an, auch wenn Sie nur Teile davon verwenden.

[] Mehrere Sprachebenen umfassende Verfahren:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- PDSS
- SET 5-10
- SETK 3-5
- MSS
- P-ITPA

- H-S-E-T
- PET
- Seldak
- Selsa
- BSGL

- Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen
- keine
- Andere:

PDSS Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen, Kauschke & Siegmüller

SET 5-10 Sprachstandserhebungstest für Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, Petermann

SETK 3-5 Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder, Grimm

MSS Marburger Sprach-Screening, Holler-Zittlau et al

P-ITPA Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten, Esser & Wyschkon

H-S-E-T Heidelberger Sprachentwicklungstest, Grimm & Schöler, (oder Schweizer Version von Griessemann)

PET Psycholinguistischer Entwicklungstest, Angermaier

Seldak Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern, Ulich & Mayr

Selsa Sprachentwicklung und Literacy bei Kindern im Schulalter (1. bis 4. Klasse), Mayr, Hofbauer, Simic & Ulich

BSGL Screening-Verfahren, Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden

Semantik/Lexikon:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- SemLexKrit
- WWT 6-10
- AWST-R
- Wortverständnis- und Semantik-Screening

- Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen
- keine
- Andere:

SemLexKrit Semantisch Lexikalische Kriterien, Glück
WWT 6-10 Wortschatz- und Wortfindungstest für 6- bis 10-Jährige, Glück
AWST-R Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder - Revision, Kiese-Himmel
Wortverständnis- und Semantik-Screening, Rupp

Sprachverständnis:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- IVÜS
- TROG-D
- MSVK
- Pizzamiglio
- LSVT

- PSST
- Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen
- keine
- Andere:

IVÜS Informelles Verfahren zur Überprüfung von Sprachverständnisleistungen, Endres & Baur
TROG-D Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses, Fox
MSVK Marburger Sprachverständnistest für Kinder, Elben & Lohaus
Pizzamiglio: Sprachverständnistest für 4- bis 6-jährige, Zentrum für kleine Kinder
LSVT Logopädischer Sprachverständnis-Test, Wettstein
PSST Psycholinguistischer Sprachverständnis- und Sprachentwicklungstest, Wettstein

[]Morphologie/Syntax:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Profilanalyse nach Clahsen
- Profilanalyse nach Griesshaber
- Scremos

- Screeningverfahren zur Feststellung von Störungen in der Grammatikentwicklung
- Deskriptives Screening Profil
- ESGRAF 4-8 oder ESGRAF-R

- Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen
- keine
- Andere:

Scremos - Screening Morphologie-Syntax, Haid

Screeningverfahren zur Feststellung von Störungen in der Grammatikentwicklung, Penner

Deskriptives Screening Profil, Kauschke & Siegmüller

ESGRAF 4-8 Evozierte Sprachdiagnose grammatischer Fähigkeiten (oder ESGRAF-R), Motsch

[]Phonetik/Phonologie:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- PDT
- Mottier
- WUT
- PLAKSS
- LOGO

- Artikulationstest
- ADD
- AVAK
- Olli, Der Ohrendetektiv
- BAKO 1-4

- BISC
- Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen
- keine
- Andere:

PDT Phonetisch-Phonologisches Screening, Kanton Schaffhausen

Mottier Test, Gamper et al

WUT Auditiver Wortunterscheidungstest, Monroe

PLAKSS Psycholinguistische Analyse kindlicher Sprechstörungen, Fox

LOGO Ausspracheprüfung, Wagner

Artikulationstest, Sulser

ADD - Aachener Dyslalie Diagnostik, Stiller & Tockuss

AVAK - Analyseverfahren zu Aussprachestörungen bei Kindern, Hacker & Wilgermein

Olli, Der Ohrendetektiv, Dolenc & Harmann

BAKO 1-4 Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen, Stock, Marx & Schneider

BISC Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Jansen, Mannhaupt, Marx & Skowronek

[]Pragmatik:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Das pragmatische Profil
- CCC
- BzBK
- PVCS
- BFP

- CuBe
- Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen
- keine
- Andere:

Das pragmatische Profil - Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern, Dohmen

CCC Die "Children's Communication Checklist", Spreen-Rauscher

BzBK Beobachtungshilfe zur Beschreibung von Kommunikation in Kindergarten und Schule, Kolonko & Krämer

PVCS Beurteilungsschema für vorsprachliche Kommunikationsformen, Sarimski

BFP Beobachtungsbogen für pragmatische Fähigkeiten, Schelten-Cornish, Hofbauer & Wirts

CuBe Curriculumbasierte Beobachtungskriterien für kommunikativ-pragmatische Kompetenzen im Grundschulalter, Sallat & Spreer

[]Wie nutzen Sie die Ergebnisse und die Normwerte der für monolinguale Kinder entwickelten Tests/Screenings bei mehrsprachigen Kindern? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ich nutze die Normwerte 1:1 als Beleg, falls das Resultat im Normbereich liegt
- Ich nutze die vorhandenen Normwerte unter Berücksichtigung von Interferenzen. (Interferenzen sind Sprachstrukturen oder auch Wortschatz, welche in der L1 vorkommen und vom Kind auf die L2 übertragen werden)
- Ich nutze die Resultate für eine Kriteriumsorientierte Analyse, z.B. SVK und V2 Erwerb
- Ich nutze die Normwerte als grobe Orientierung
- Ich nutze die Resultate als Ausgangspunkt für eine Verlaufsdagnostik
- Andere:

DIAGNOSTIK L1

B: Erhebung des Sprachstandes in der L1

[]Wie erheben Sie den Sprachstand der L1 des Kindes? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Anamnesegespräch mit Eltern oder nahe Bezugspersonen
- Screenings oder Testverfahren, die ich ohne L1 Kenntnisse durchführen kann (Bsp: SCREEMIK)
- Durch Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechende Bezugsperson
- Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung eines Dolmetschers
- Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechenden Logopädin
- Ich erhebe den Sprachstand in der L1 des Kindes nicht
- Erhebung der Spontansprache und grobe Analyse (z.B. MLU)
- Verhaltensbeobachtungen: Eltern mit dem Kind spielen oder bestimmte Aufgaben lösen lassen
- Andere:

[]Welche Testverfahren oder Screenings speziell für mehrsprachige Kinder welche die L1 in die Diagnostik miteinbeziehen verwenden Sie zur Abklärung des Therapiebedarfs? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- keine
- SCREEMIK 2 Screening für Erstsprachfähigkeiten bei Migrantenkindern (Russisch-Deutsch, Türkisch-Deutsch), Wagner
- ESGRAF-MK evozierte Diagnostik grammatischer Fähigkeiten für mehrsprachige Kinder, Motsch
- TAT Türkisch-Artikulationstest, Nas
- WIELAU-T Wiener Lautprüfverfahren für Türkisch sprechende Kinder, Lammer & Kalmár
- Andere:

ANAMNESE

[] Welches/Welche Anamneseverfahren oder Leitfaden nutzen Sie bei mehrsprachigen Kindern? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ich stelle mein eigenes Verfahren zusammen
- Das Bilinguale Patientenprofil, Scharff-Rethfeldt
- LDM-Anamnesebogen, Logopädischer Dienst Mittelrheintal
- Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern - Ein Praxisleitfaden, Asbrock, Ferguson & Hoheiser-Thiel
- Anamnesebogen des BSGL, Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden
- Anamnesebogen für zweisprachige Kinder, Jedik
- Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb, Hochschule Fresenius Idstein
- Anamnesebogen für Aussprachestörungen, Weinrich & Zehner
- Mehrsprachen-Kontexte. Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern, Ritterfeld & Luke
- Andere:

[]

Begründen Sie Ihre Auswahl (nur für die zuvor ausgewählten Verfahren):

Das Verfahren...

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Eigenes Verfahren
berücksichtigt kulturelle Faktoren	<input type="radio"/>
erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen	<input type="radio"/>
erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)	<input type="radio"/>
erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes	<input type="radio"/>
erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit	<input type="radio"/>

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Das Bilinguale Patientenprofil

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

LDM-Anamnesebogen

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Anamnesebogen des BSGL

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Anamnesebogen für zweisprachige Kinder

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Anamnesebogen für Aussprachestörungen

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Anamnesebogen für Aussprachestörungen

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Mehrsprachen-Kontexte

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

[]

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Anderes Verfahren

- | | |
|---|-----------------------|
| berücksichtigt kulturelle Faktoren | <input type="radio"/> |
| erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen | <input type="radio"/> |
| erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes | <input type="radio"/> |
| erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit | <input type="radio"/> |

Schlussfrage

[] Sie müssen entscheiden, ob ein mehrsprachiges Kind Therapiebedarf hat oder nicht. Was ist bei der Entscheidungsfindung in der Praxis wichtig? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nicht wichtig	etwas wichtig	wichtig	sehr wichtig
Anamnese Gespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gespräche mit Lehrpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprachstandserfassung der L1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprachstandserfassung der L2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Standardisierte Diagnostikverfahren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informelle Diagnostikverfahren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verhaltensbeobachtungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entwicklungsverlauf der L2 über die letzten Monate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

E-Mail

[] Wir verlosen unter den Teilnehmern zwei pro Cinema Kinogutscheine. Geben Sie für die Teilnahme an der Verlosung ihre E-Mail Adresse an.

Bei Interesse schicken wir Ihnen selbstverständlich auch die fertige Arbeit Ende Juni via E-Mail zu.

Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Ich möchte an der Verlosung teilnehmen

Ich möchte die fertige Bachelor-These erhalten

07.04.2018 – 00:00

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

VI. Codeplan

Variablenname	Variablenlabel	Wertelabel	Variablentyp	Skalen-niveau
<i>Angaben zu Ihrer Person</i>				
F010	Geschlecht	M = männlich F = weiblich	Optionsfelder	Nominal
F020	Alter in Jahren	[Wert eingeben]	Zahleneingabe	Intervall
F030	Ausbildungsstätte	3a HfH - Hochschule für Heilpädagogik 3b SHLR - Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach 3c Universität Freiburg 3d PH FHNW - Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz Other	Optionsfelder	Nominal
F040	Berufserfahrung in Jahren	4a 0-2 Jahre 4b 2-5 Jahre 4c 5-10 Jahre 4d 10-15 Jahre 4e über 15 Jahre	Optionsfelder	Ordinal
F050	Prozent mehrsprachiger Kinder	5a 0-5% 5b 5-10% 5c 10-20% 5d 20-30% 5e 30-40% 5f 40-50% 5g 50-60% 5h 60-70% 5i 70-80% 5j 80-90% 5k 90-100%	Optionsfelder	Ordinal
F060	Sicherheit bei der Abklärung	6a gar nicht sicher 6b etwas sicher 6c mittelmässig sicher 6d ziemlich sicher 6e sehr sicher	Optionsfelder	Ordinal

Diagnostik			Mehrfachauswahl	Nominal
F070	Wie erheben Sie den Sprachstand der L2 des Kindes?	<p>7a Anamnesegespräch mit Eltern/Bezugspersonen</p> <p>7b Screenings oder Testverfahren für monolinguale Kinder</p> <p>7c Screenings oder Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder</p> <p>7d Spontansprachanalyse</p> <p>7e Erhebung des Sprachstandes in der L2 mit einer Wiederholung nach Wochen oder Monaten. Es werden die Fortschritte analysiert.</p> <p>7f Erhebung des Sprachstandes in der L2 mit einer kurzzeitigen Intervention von wenigen Wochen. Zum Schluss der Intervention werden die Fortschritte analysiert.</p> <p>Other</p>		
<i>Diagnostik L2 multi</i>			Matrix	Matrizen- darstellung
F080	Welche Testverfahren oder Screenings speziell für mehrsprachige K.	<p>8a SKREENIKS</p> <p>8b Lise-Daz</p> <p>8c SFD</p> <p>8d Sismik</p> <p>8e CITO</p> <p>8f HAVAS</p> <p>81 wende ich nicht an</p> <p>82 wenig aussagekräftig</p> <p>83 mittel aussagekräftig</p> <p>84 sehr aussagekräftig</p>		
F090	Ich wende ein anderes Verfahren an	9a [Text eingeben]	Mehrfachauswahl mit Kommentar	-
F100	Bitte begründen Sie Ihre Auswahl	10a Das Verfahren ist zeitökonomisch	Matrix	Matrizen- darstellung
	SKREENIKS	10b Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort		

		<p>10c Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden</p> <p>10d Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2</p> <p>10e Das Verfahren beinhalten einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse</p> <p>10f Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung</p> <p>10g Das Verfahren ist mir empfohlen worden</p> <p>10h Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet</p> <p>10i Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen</p> <p>101 SKREENIKS</p>		
F110	Bitte begründen Sie Ihre Auswahl Lise-Daz	<p>11a Das Verfahren ist zeitökonomisch</p> <p>11b Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort</p> <p>11c Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden</p> <p>11d Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2</p> <p>11e Das Verfahren beinhalten einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse</p> <p>11f Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung</p> <p>11g Das Verfahren ist mir empfohlen worden</p>	Matrix	Matrizen- darstellung

		<p>11h Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet</p> <p>11i Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen</p> <p>111 Lise-Daz</p>		
<p>F120</p>	<p>Bitte begründen Sie Ihre Auswahl</p> <p>SFD</p>	<p>12a Das Verfahren ist zeitökonomisch</p> <p>12b Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort</p> <p>12c Das Verfahren orientiert sich an Normierungsstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden</p> <p>12d Die Normierungsstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2</p> <p>12e Das Verfahren beinhalten einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse</p> <p>12f Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung</p> <p>12g Das Verfahren ist mir empfohlen worden</p> <p>12h Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet</p> <p>12i Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z. B. V2, SVK) zu erfassen</p> <p>121 SFD</p>	<p>Matrix</p>	<p>Matrizen- darstellung</p>
<p>F130</p>	<p>Bitte begründen Sie Ihre Auswahl</p> <p>Sismik</p>	<p>13a Das Verfahren ist zeitökonomisch</p> <p>13b Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort</p>	<p>Matrix</p>	<p>Matrizen- darstellung</p>

		<p>13c Das Verfahren orientiert sich an Normierungstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden</p> <p>13d Die Normierungstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2</p> <p>13e Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse</p> <p>13f Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung</p> <p>13g Das Verfahren ist mir empfohlen worden</p> <p>13h Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet</p> <p>13i Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen</p> <p>13l Sismik</p>		
<p>F140</p>	<p>Bitte begründen Sie Ihre Auswahl</p> <p>CITO</p>	<p>14a Das Verfahren ist zeitökonomisch</p> <p>14b Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort</p> <p>14c Das Verfahren orientiert sich an Normierungstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden</p> <p>14d Die Normierungstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2</p> <p>14e Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse</p> <p>14f Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung</p> <p>14g Das Verfahren ist mir empfohlen worden</p>	<p>Matrix</p>	<p>Matrizen- darstellung</p>

		<p>14h Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet</p> <p>14i Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen</p> <p>141 CITO</p>		
F150	Bitte begründen Sie Ihre Auswahl Anderes Verfahren	<p>15a Das Verfahren ist zeitökonomisch</p> <p>15b Beste verfügbare Alternative am Arbeitsort</p> <p>15c Das Verfahren orientiert sich an Normierungstichproben, welche zwischen mehrsprachigen und monolingualen Kindern unterscheiden</p> <p>15d Die Normierungstichproben des Verfahrens berücksichtigt die Anzahl der Kontaktmonate mit der L2</p> <p>15e Das Verfahren beinhaltet einen Leitfaden für die qualitative Analyse der Testergebnisse</p> <p>15f Das Verfahren gibt direkte Hinweise zur Therapieplanung</p> <p>15g Das Verfahren ist mir empfohlen worden</p> <p>15h Das Verfahren ist für Kinder ansprechend gestaltet</p> <p>15i Das Verfahren erlaubt wichtige kritische Marker (z.B. V2, SVK) zu erfassen</p> <p>151 Anderes Verfahren</p>	Matrix	Matrizen- darstellung
<i>Diagnostik L2 mono</i> F160	Welche Testverfahren oder Screenings für monolinguale		Textanzeige	-

		Mehrfachauswahl	Nominal
F170	Mehrere Sprachebenen umfassende Verfahren	17a PDSS 17b SET 5-10 17c SETK 3-5 17d MSS 17e P-ITPA 17f H-S-E-T 17g PET 17h Seldak 17i Selsa 17j BSGL 17k Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen 17l keine Other	
F180	Semantik/Lexikon	18a SemLexkrit 18b WWT 6-10 18c AWST-R 18d Wortverständnis- und Semantik-Screening 18e Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen 18f keine Other	Nominal
F190	Sprachverständnis	19a IVÜS 19b TROG-D 19c MSVK 19d Pizzamiglio 19e LSVT 19f PSST 19g Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen 19h keine Other	Nominal
F200	Morphologie/Syntax	20a Profilanalyse nach Clahsen 20b Profilanalyse nach Griesshaber 20c Scremos	Nominal

		<p>20d Screeningverfahren zur Feststellung von Störungen in der Grammatikentwicklung 20e Deskriptives Screening Profil 20f ESGRAF 4-8 oder ESGRAF-R 20g Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen 20h keine Other</p>	Mehrfachauswahl	Nominal
F210	Phonetik/Phonologie	<p>21a PDT 21b Mottier 21c WUT 21d PLAKSS 21e LOGO 21f Artikulationstest 21g ADD 21h AVAK 21i Olli, Der Ohrendetektiv 21j BAKO 1-4 21k BISC 21l Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen 21m keine Other</p>	Mehrfachauswahl	Nominal
F220	Pragmatik	<p>22a Das pragmatische Profil 22b CCC 22c BzBK 22d PVCS 22e BFP 22f CuBe 22g Ich stelle mir aus bekannten Tests/Screening ein eigenes Verfahren zusammen 22h keine Other</p>	Mehrfachauswahl	Nominal
F230	Wie nutzen Sie die Ergebnisse und die Normwerte	<p>23a Ich nutze die Normwerte 1:1 als Beleg, falls das Resultat im Normbereich liegt</p>	Mehrfachauswahl	Nominal

		<p>23b Ich nutze die vorhandenen Normwerte unter Berücksichtigung von Interferenzen. (Interferenzen sind Sprachstrukturen oder auch Wortschatz, welche in der L1 vorkommen und vom Kind auf die L2 übertragen werden)</p> <p>23c Ich nutze die Resultate für eine Kriteriumsorientierte Analyse, z.B. SVK und V2 Erwerb</p> <p>23d Ich nutze die Normwerte als grobe Orientierung</p> <p>23e Ich nutze die Resultate als Ausgangspunkt für eine Verlaufsdiagnostik</p> <p>Other</p>		
<i>Diagnostik L1</i>				
F240	Wie erheben Sie den Sprachstand der L1 des Kindes?	<p>24a Anamnesegespräch mit Eltern oder nahe Bezugspersonen</p> <p>24b Screenings oder Testverfahren, die ich ohne L1 Kenntnisse durchführen kann (Bsp: SCREEMIK)</p> <p>24c Durch Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechende Bezugsperson</p> <p>24d Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung eines Dolmetschers</p> <p>24e Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechenden Logopädin</p> <p>24f Ich erhebe den Sprachstand in der L1 des Kindes nicht</p> <p>24g Erhebung der Spontansprache und grobe Analyse (z.B. MLU)</p> <p>24h Verhaltensbeobachtungen: Eltern mit dem Kind spielen oder bestimmte Aufgaben lösen lassen</p> <p>Other</p>	Mehrfachauswahl	Nominal

F250	Welche Testverfahren oder Screenings für L1	25a keine 25b SCREEMIK 2 25c ESGRAF-MIK 25d TAT 25e WIELAU-T Other	Mehrfachauswahl	Nominal
<i>Anamnese</i>				
F260	Welches/Welche Anamneseverfahren oder Leitfaden	26a Ich stelle mein eigenes Verfahren zusammen 26b Das Bilinguale Patientenprofil, Scharff-Rethfeldt 26c LDM-Anamnesebogen, Logopädischer Dienst Mittelrheintal 26d Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern - Ein Praxisleitfaden, Asbrock, Ferguson & Hoheiser-Thiel 26e Anamnesebogen des BSGL, Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden 26f Anamnesebogen für zweisprachige Kinder, Jedik 26g Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb, Hochschule Fresenius Idstein 26h Anamnesebogen für Aussprachestörungen, Weinrich & Zehner 26i Mehrsprachen-Kontexte. Erfassung der Inputbedingungen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern, Ritterfeld & Luke Other	Mehrfachauswahl	Nominal
F270	Begründen Sie Ihre Auswahl Eigenes Verfahren	27a berücksichtigt kulturelle Faktoren 27b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen 27c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)	Matrix	Matrizen- darstellung

			27d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes 27e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit 271 Eigenes Verfahren		
F280	Begründen Sie Ihre Auswahl Das bilinguale Patientenprofil		28a berücksichtigt kulturelle Faktoren 28b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen 28c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) 28d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes 28e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit	Matrix	Matrizen- darstellung
F290	Begründen Sie Ihre Auswahl LDM-Anamnesebogen		281 Das bilinguale Patientenprofil 29a berücksichtigt kulturelle Faktoren 29b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen 29c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) 29d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes 29e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit	Matrix	Matrizen- darstellung
F300	Begründen Sie Ihre Auswahl		291 LDM-Anamnesebogen 30a berücksichtigt kulturelle Faktoren 30b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen	Matrix	Matrizen- darstellung

	<p>Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern</p>	<p>30c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) 30d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes 30e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit 301 Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern 31a berücksichtigt kulturelle Faktoren 31b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen 31c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) 31d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes 31e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit</p>	<p>Matrix</p>	<p>Matrizen- darstellung</p>
<p>F310</p>	<p>Begründen Sie Ihre Auswahl Anamnesebogen des BSGL</p>	<p>311 Anamnesebogen des BSGL 32a berücksichtigt kulturelle Faktoren 32b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen 32c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte) 32d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes 32e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit 321 Anamnesebogen für zweisprachige Kinder</p>	<p>Matrix</p>	<p>Matrizen- darstellung</p>
<p>F320</p>	<p>Begründen Sie Ihre Auswahl Anamnesebogen für zweisprachige Kinder</p>			

F330	<p>Begründen Sie Ihre Auswahl</p> <p>Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb</p>	<p>33a berücksichtigt kulturelle Faktoren</p> <p>33b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen</p> <p>33c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)</p> <p>33d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes</p> <p>33e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit</p>	Matrix	Matrizen- darstellung
F340	<p>Begründen Sie Ihre Auswahl</p> <p>Anamnesebogen für Aussprachestörungen</p>	<p>331 Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb</p> <p>34a berücksichtigt kulturelle Faktoren</p> <p>34b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen</p> <p>34c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)</p> <p>34d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes</p> <p>34e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit</p>	Matrix	Matrizen- darstellung
F360	<p>Begründen Sie Ihre Auswahl</p> <p>Mehrsprachen-Kontexte</p>	<p>341 Anamnesebogen für Aussprachestörungen</p> <p>21a berücksichtigt kulturelle Faktoren</p> <p>21b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen</p> <p>21c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)</p> <p>21d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes</p>	Matrix	Matrizen- darstellung

		21e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit		
F370	Begründen Sie Ihre Auswahl Anderes Verfahren	<p>215 Mehrsprachen-Kontexte</p> <p>21a berücksichtigt kulturelle Faktoren</p> <p>21b erfasst die Spracherwerbsbiographie aller Sprachen</p> <p>21c erlaubt die Erfassung der Sprachumwelt (Dauer, Häufigkeit und Zeiträume aller Sprachkontakte)</p> <p>21d erfasst die Einstellung der Bezugspersonen zur Mehrsprachigkeit des Kindes</p> <p>21e erfasst die Einstellung des Kindes zur eigenen Mehrsprachigkeit</p> <p>215 Anderes Verfahren</p>	Matrix	Matrizen- darstellung
<p><i>Schlussfrage</i></p> <p>F380</p>	Was ist bei der Entscheidungsfindung in der Praxis wichtig?	<p>38a Anamnese Gespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen</p> <p>38b Gespräche mit Lehrpersonen</p> <p>38c Sprachstandserfassung der L1</p> <p>38d Sprachstandserfassung der L2</p> <p>38e Standardisierte Diagnostikverfahren</p> <p>38f Informelle Diagnostikverfahren</p> <p>38g Verhaltensbeobachtungen</p> <p>38h Entwicklungsverlauf der L2 über die letzten Monate</p> <p>381 nicht wichtig</p> <p>382 etwas wichtig</p> <p>383 wichtig</p> <p>384 sehr wichtig</p>	Matrix	Matrizen- darstellung
<p><i>E-Mail</i></p> <p>F390</p>	Verlosung und E-Mail	<p>39a Ich möchte an der Verlosung teilnehmen [Text eingeben]</p> <p>39b Ich möchte die fertige Bachelor-These erhalten [Text eingeben]</p>	Mehrfachauswahl mit Kommentar	Nominal

VII. Tabelle Rohdaten

id	F010	F020	F030	F030[other]	F040	F050	F060	F070[7a]	F070[7b]	F070[7c]	F070[7d]	F070[7e]	F070[7f]
4	F	33	3a		4b	5i	6d	Y	Y		Y	Y	
6	F	27	3a		4b	5i	6c	Y	Y		Y	Y	
7	F	25	3a		4b	5j	6c	Y	Y		Y		
10	F	27	3a		4b	5i	6c	Y			Y	Y	
13	F	30	3b		4c	5k	6c	Y	Y	Y	Y	Y	
16	F	41	3b		4d	5d	6c	Y	Y	Y	Y		
17	F	43	3a		4d	5b	6c	Y	Y		Y		
18	F	64	3a		4c	5f	6d	Y	Y		Y		Y
20	F	28	3b		4a	5j	6c	Y	Y		Y	Y	
21	F	33	3b		4c	5j	6e	Y	Y	Y	Y	Y	
22	F	27	3a		4b	5j	6c	Y	Y		Y	Y	
24	F	60	3a		4e	5f	6d	Y	Y	Y	Y	Y	
27	F	32	3b		4a	5k	6d	Y	Y		Y		
29	F	25	3a		4a	5j	6c	Y	Y		Y	Y	
30	F	62	3c		4e	5f	6c	Y	Y		Y	Y	
33	M	29	3b		4b	5i	6c	Y	Y	Y	Y	Y	
34	F	48	-oth-	Deutschland	4e	5a	6d	Y	Y	Y	Y	Y	
37	F	41	-oth-	Dt(d.+EDK-Anerkennung	4d	5g	6d	Y	Y		Y	Y	
39	F	51	-oth-	HPS (jetzt HfH)	4e	5h	6b	Y	Y		Y	Y	
44	F	27	3a		4b	5k	6e	Y			Y	Y	
45	F	29	-oth-	TU Dortmund	4c	5i	6d	Y	Y		Y	Y	
46	F	31	3a		4b	5k	6c	Y	Y		Y		Y
47	F	40	3a		4b	5c	6c	Y	Y		Y	Y	
48	F	49	3a		4d	5h	6d	Y	Y		Y		
50	F	51	3a		4d	5d	6d	Y	Y		Y	Y	
51	F	58	-oth-	HPS	4e	5b	6d	Y	Y		Y	Y	
53	F	30	-oth-	RWTH Aachen	4c	5i	6c	Y	Y		Y	Y	
59	F	29	3a		4c	5j	6c	Y	Y	Y	Y	Y	
61	F	56	3a		4e	5i	6d	Y	Y		Y		Y
62	F	39	3a		4c	5h	6c		Y		Y	Y	
64	F	37	3a		4d	5f	6c	Y	Y		Y	Y	
66	F	24	3a		4a	5i	6d	Y	Y		Y	Y	
73	F	57	-oth-	Fachschule für Logopädie und HfH-Ausgleichsmassnahme	4e	5c	6c	Y	Y		Y	Y	
70	F	32	3a		4d	5g	6d	Y	Y		Y	Y	
77	F	43	3a		4d	5k	6c		Y	Y	Y		
84	F	50	3a		4c	5e	6d	Y	Y		Y	Y	
87	F	49	3c		4d	5i	6d	Y	Y	Y	Y	Y	

F170[other]		F180[18a]
	bei den angewählten Verfahren oftmals nur Auszüge oder ich bewerte mehr qualitativ als nach den Normen, die für monolinguale Kinder gelten	
	Bishop, Trog-D, etc.	

Abklärung des Therapiebedarfes von sukzessiv mehrsprachigen Kindern, BARB HfH 2018

F260[26e]	F260[26f]	F260[26g]	F260[26h]	F260[26i]	F260[other]	F270[27a]	F270[27b]	F270[27c]	F270[27d]	F270[27e]	F280[28a]	F280[28a]	F280[28a]
	Y					271			271	271	281	281	281
Y						271	271	271	271	271			
Y						271	271	271	271	271			
Y						271	271	271	271	271			
Y											281		281
			Y										
			Y				271				281		281
Y							271						
Y		Y											
Y						271	271	271	271				
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y		Y				271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
Y						271	271	271	271	271	281		281
				</									

VIII. Tabellen zu den Diagrammen

Tabelle zu Abbildung 1: Berufserfahrung in Jahren

Berufserfahrung in Jahren	Anzahl
0-2 Jahre	4; 10.8%
2-5 Jahre	9; 24.3%
5-10 Jahre	8; 21.6%
10-15 Jahre	9; 24.3%
über 15 Jahre	7; 18.9%

Tabelle zu Abbildung 2: Ausbildungsort

Ausbildungsort	Anzahl
HfH - Hochschule für Heilpädagogik	22; 59.5%
Sonstiges	7; 18.9%
SHLR - Schweizer Hochschule für Logopädie Rohrschach	6; 16.2%
Universität Freiburg	2; 5.4%
FHNW - Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz	0
Sonstiges: - Deutschland - Dtlid.+EDK-Anerkennung - HPS (jetzt HfH) - TU Dortmund - HPS - RWTH Aachen - Fachschule für Logopädie und HfH-Ausgleichsmassnahme	

Tabelle zu Abbildung 3: Geschätzter Anteil mehrsprachiger Kinder

Anteil mehrsprachiger Kinder in %	Anzahl
0-5	1; 2.7%
5-10	2; 5.4%
10-20	2; 5.4%
20-30	2; 5.4%
30-40	1; 2.7%
40-50	4; 10.8%
50-60	2; 5.4%

60-70	3; 8.1%
70-80	9; 24.3%
80-90	6; 16.2%
90-100	5; 13.5%

Tabelle zu Abbildung 4: Sicherheit bei der Abklärung

Sicherheit bei der Abklärung	
Antwort	Anzahl
gar nicht sicher	0
etwas sicher	1; 2,7%
mittelmässig sicher	19; 51.4%
ziemlich sicher	15; 40.5%
sehr sicher	0

Tabelle zu Abbildung 5: Gewichtung Bausteine

Gewichtung Bausteine Rohwerte				
Antwortalternative	nicht wichtig	etwas wichtig	wichtig	sehr wichtig
Anamnesegespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen	1	0	12	24
Gespräche mit den Lehrpersonen	1	2	14	20
Sprachstandserfassung Erstsprache	1	16	12	8
Sprachstandserfassung Zweitsprache	2	3	16	16
Standardisierte Diagnostikverfahren	4	14	13	6
Informelle Diagnostikverfahren	0	5	21	11
Verhaltensbeobachtungen	1	2	12	22
Entwicklungsverlauf der Zweitsprache über die letzten Monate	1	0	6	30

In den Feldern: Anzahl Personen, die die jeweilige Antwort als zutreffend angekreuzt haben.

Gewichtung Bausteine Werte nach Gewichtung						
Antwortalternative	nicht wichtig =x1	etwas wichtig =x2	wichtig =x3	sehr wichtig =x4	Summe	Durchschnitt
Anamnesegespräch mit den Eltern oder nahen Bezugspersonen	1	0	36	96	133	3.6
Gespräche mit den Lehrpersonen	1	4	42	80	127	3.4
Sprachstandserfassung Erstsprache	1	32	36	32	101	2.7
Sprachstandserfassung Zweitsprache	2	6	48	64	120	3.2
Standardisierte Diagnostikverfahren	4	28	39	24	95	2.6
Informelle Diagnostikverfahren	0	10	63	44	117	3.2
Verhaltensbeobachtungen	1	4	36	88	129	3.5
Entwicklungsverlauf der Zweitsprache über die letzten Monate	1	0	18	120	139	3.8

In den Feldern: Anzahl Personen multipliziert mit der Gewichtung 1-4. Unter *Summe* ist die Summe über die jeweilige Zeile vermerkt. Unter *Durchschnitt* befinden sich die durchschnittlichen Werte.

Tabelle zu Abbildung 6: Bausteine Abklärung Zweitsprache

Bausteine Abklärung Zweitsprache	
Antwort	Anzahl
Anamnesegespräch mit Eltern/Bezugspersonen	35; 94.6%
Spontansprachanalyse	34; 91.9%
Screenings oder Testverfahren für monolinguale Kinder	33; 89.2%
Dynamisch-prozessorientierte Diagnostik ohne Intervention	25; 67.6%
Screenings oder Testverfahren speziell für mehrsprachige Kinder	9; 24.3%
Sonstiges	6; 16.2%

Dynamisch-porzessorientierte Diagnostik mit Intervention	3; 8.1%
Sonstiges: - Intensiver Austausch mit Kindergartenlehrperson, Lehrperson und DAZ / Beobachtungen der Strategien - Mottier - Rücksprache mit Lehrperson und DAZ Lehrperson - Austausch mit DAZ Lehrperson - Mit Dolmetscher - kontrastive Sprachanalyse und Vergleich mit Sprachstand derjenigen Peers mit ähnlichen Erwerbsbedingungen.	

Tabelle zu Abbildung 7: Verwendete Verfahren Zweitsprache

Verwendete Verfahren Zweitsprache	
Verfahren	Anzahl
SCREENIKS	3; 8.1%
LiSe-DaZ	11; 29.7%
SFD	2; 5.4%
SISMIK	4; 10.8%
CITO	0
HAVAS 5	0
Andere	9; 24.3%

Andere:

- L1-Material inkl. Dolmetscher
- Mix aus verschiedenen inoffiziellen Verfahren, auch eigenen
- Mottier-Test, Sprachgewandt (Lehrmittelverlag)
- SET5-10 SET5-10, Mottier, Monroe, Spontansprachanalyse
- Wir versuchen uns anhand der Unterlagen des BSGL, mit Auszügen aus der PDSS und dem SET ein Bild zu machen. Zudem wird die Spontansprache eingeschätzt und im Austausch mit anderen Fachkräften Beobachtungen zur Entwicklung/Fortschritten ausgetauscht.
- Set 3-5
- SET 5-10
- SET 5-10
- SET 5-10, SETK 3-5

Tabelle zu Abbildung 8: Mehrere Sprachebenen umfassende Verfahren

Mehrere Sprachebenen umfassende Verfahren	
Verfahren	Anzahl

SET 5-10	26; 70.3%
Eigenes Verfahren	24; 64.9%
BSGL	21; 56.8%
SETK 3-5	19; 51.4%
PDSS	16; 43.2%
P-ITPA	4; 10.8%
Sonstiges	3; 8.1%
PET	3; 8.1%
Selsa	1; 2.7%
Seldak	1; 2.7%
MSS	1; 2.7%
HSET	0

Sonstiges:

- bei den angewählten Verfahren oftmals nur Auszüge oder ich bewerte mehr qualitativ als nach den Normen, die für monolinguale Kinder gelten
- Set 3-5
- Bishop, Trog-D, etc

Tabelle zu Abbildung 9: Verfahren Semantik und Lexikon

Verfahren Semantik und Lexikon	
Verfahren	Anzahl
AWST-R	22; 59.5%
Eigenes Verfahren	19; 51.4%
WWT 6-10	14; 37.8%
Wortverständnis- und Semantik Screening	2; 5.4%
SemLexKrit	0
Sonstiges	0

Tabelle zu Abbildung 10: Verfahren Sprachverständnis

Verfahren Sprachverständnis	

Verfahren	Anzahl
TROG-D	34; 91.9%
Pizzamiglio	19; 51.4%
Eigenes Verfahren	13; 35.1%
MSVK	7; 18.9%
Sonstiges	3; 8.1%
PSST	3; 8.1%
LSVT	0
IVÜS	0

Sonstiges:

- informelles verfahren nach Schönauer Schneider
- TSVK
- Eigene SV-Aufträge

Tabelle zu Abbildung 11: Verfahren Morphologie und Syntax

Verfahren Morphologie und Syntax	Anzahl
Eigenes Verfahren	20; 54.1%
ESGRAF 4-8 oder ESGRAF-R	12; 32.4%
Scremos	5; 13.5%
Profilanalyse nach Clahsen	5; 13.5%
Sonstiges	3; 8.1%
Screeningverfahren zur Feststellung von Störungen in der Grammatikentwicklung	1; 2.7%
Profilanalyse nach Griesshaber	1; 2.7%
Deskriptives Screeningprofil	0

Sonstiges:

- Duogramm nach Edith Schlag
- Spontansprachanalyse
- Spontansprachanalyse

Tabelle zu Abbildung 12: Verfahren Phonetik und Phonologie

Verfahren Phonetik und Phonologie	
Verfahren	Anzahl
Mottier	30; 81.1%
PLAKSS	26; 70.3%
Artikulationstest	16; 43.2%
Olli, der Ohrendetektiv	15; 40.5%
Eigenes Verfahren	10; 27%
BAKO 1-4	9; 24.3%
BISC	6; 16.2%
Sonstiges	3; 8.1%
AVAK	2; 5,4%
LOGO	1; 2,7%
ADD	0
WUT	0
PDT	0
Sonstiges: - Palmy Sulser - SCHUBI Artikulationstest - Phonologie Teil PDSS Siegmüller und Kauschke	

Tabelle zu Abbildung 13: Verfahren Pragmatik

Verfahren Pragmatik	
Verfahren	Anzahl
Keine	18; 48.6%
Eigenes Verfahren	13; 35.1%
Das pragmatische Profil	5; 13.5%
Sonstiges	3; 8.1%
BFP	1; 2.7%

CCC	1; 2.7%
CuBe	0
PVCS	0
BzBK	0

Sonstiges:

- Beobachtungen über Kommunikationsverhalten u.a. im Spiel oder auf Videos die die Eltern mitbringen
- Beobachtungen
- Spontansprachanalyse

Tabelle zu Abbildung 14: Verwendung von Normwerten

Verwendung von Normwerten monolingualer Verfahren	
Verfahren	Anzahl
Ausgangspunkt für Verlaufsdiganostik	31; 83.8%
Grobe Orientierung	31; 83.8%
Kriteriumsorientierte Analyse	21; 56.8%
Berücksichtigung von Interferenzen	10; 27%
1:1 Beleg falls Kind im Normbereich	8; 21.6%
Sonstiges	2; 5.4%

Sonstiges:

- Berücksichtigung der Kontaktmonate zur deutschen Sprache
- abhängig vom Zeitpunkt der Testanwendung. Wenn das Kind schon ein Jahr im Kindergarten ist, deute ich die Resultate direkter, als wenn es erst 3 Monate mit Deutsch konfrontiert ist.

Tabelle zu Abbildung 15: Bausteine Abklärung Erstsprache

Bausteine Abklärung Erstsprache	
Anamnesegespräch mit Eltern oder nahen Bezugspersonen	36; 97.3%
Verhaltensbeobachtungen: Eltern mit dem Kind spielen oder bestimmte Aufgaben lösen lassen	21; 56.8%
Durch Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1	10; 27%

sprechende Bezugsperson	
Ich erhebe den Sprachstand in der L1 des Kindes nicht	8; 21.6%
Erhebung der Spontansprache und grobe Analyse (z.B. MLU)	5; 13.5%
Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung eines Dolmetschers	5; 13.5%
Screenings oder Testverfahren, die ich ohne L1 Kenntnisse durchführen kann (Bsp: SCREEMIK)	3; 8.1%
Screenings oder Testverfahren mit der Unterstützung einer L1 sprechenden Logopädin	2; 5.4%
Andere	2; 5.4%

Andere:

- Erstsprachstand mit Übersetzerin
- Ich stelle für die Dolmetscherin eine kleine Testbatterie zusammen und instruiere sie, wie fragen und was beobachten (wenn dazu begabt)

Tabelle zu Abbildung 16: Verwendung von Testverfahren für die Erstsprache

Verwendung von Testverfahren für die Erstsprache	
Keine	36; 97.3%
SCREEMIK 2	1; 2.7%
ESGRAF-MK	0
WIELAU-T	0
TAT	0
Andere	0

Kommentar:

- Keine da Normen aus Deutschland mir nichts nutzen.

Tabelle zu Abbildung 17: Anamneseverfahren

Anamneseverfahren	
Verfahren	Anzahl
Eigenes Verfahren	26; 70.3%
Anamnesebogen des BSGL	13; 35.1%
Das bilinguale Patientenprofil	7; 19%

Anamnese zum Sprach- und Sprecherwerb	3; 8.1%
Mehrsprachen-Kontexte	2; 5.4%
Anamnesebogen für zweisprachige Kinder	1; 2.7%
Anamnesebogen für Aussprachstörungen	0
Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Vorschulkindern	0
LDM-Anamnesebogen	0
Andere	0

Tabelle zu Abbildung 18: Anamnese, eigene Verfahren, Begründung

Anamnese, eigene Verfahren, Begründung	
Begründung	Anzahl
Sprachumwelt	20; 87%
Einstellung der Bezugspersonen	18; 78.3%
Kulturelle Faktoren	16; 69.6%
Einstellung des Kindes	14; 60.9%
Spracherwerbsbiographie	13; 56.5%